

UFRJ

Universidade Federal do Rio De Janeiro

Caroline Soares Carneiro

**ASPIRINA INIBE EFEITO ESTIMULADOR DA LINHAGEM BASAL
DE CÂNCER DE MAMA MDA-MB-231 SOBRE LINHAGEM LUMINAL
MCF-7**

Rio de Janeiro

2018

Caroline Soares Carneiro

**ASPIRINA INIBE EFEITO ESTIMULADOR DA LINHAGEM BASAL
DE CÂNCER DE MAMA MDA-MB-231 SOBRE LINHAGEM LUMINAL
MCF-7**

Monografia de conclusão de curso apresentada ao Instituto de Ciências Biomédicas da Universidade Federal do Rio de Janeiro, como requisito necessário à obtenção do grau de Bacharel em Ciências Biológicas - Modalidade Médica: Ciência e Tecnologia.

**Orientadoras:
Maria Isabel Doria Rossi
Sandra König**

Rio de Janeiro

2018

CARNEIRO, Caroline Soares Carneiro

Caroline Soares Carneiro, DRE 115061672, autorizo a Universidade Federal do Rio de Janeiro a divulgar total ou parcialmente a presente Monografia através de meios eletrônicos e em consonância com a orientação geral do SiBI.

Rio de Janeiro, 14 de agosto de 2018.

Caroline Soares Carneiro

**ASPIRINA INIBE EFEITO ESTIMULADOR DA LINHAGEM BASAL
DE CÂNCER DE MAMA MDA-MB-231 SOBRE LINHAGEM LUMINAL
MCF-7**

Monografia de conclusão de curso apresentada ao Instituto de Ciências Biomédicas da Universidade Federal do Rio de Janeiro, como requisito necessário à obtenção do grau de Bacharel em Ciências Biológicas - Modalidade Médica: Ciência e Tecnologia.

Rio de Janeiro, 14 de agosto de 2018

Maria Isabel Doria Rossi (Orientadora)

Sandra König (Orientadora)

Vanessa Sandim Siqueira (Membro Titular)

Annelise Fortuna de Azevedo Freire da Costa (Membro Titular)

Daiana Vieira Lopes (Revisor e Suplente)

Rio de Janeiro

2018

AGRADECIMENTOS

Agradeço a professora Isabel Rossi pela oportunidade de desenvolver um trabalho tão interessante e por me fazer evoluir pessoal e academicamente. Agradeço também pela paciência e bom humor de sempre e por aceitar minhas confusões mentais nos experimentos.

A Rafaela Louback por sempre me ajudar com os protocolos de sua inesgotável fonte do conhecimento, vulgo caderno de protocolo. E por sempre ceder meio condicionado e Aspirina para meus experimentos.

A Mariana Cavalheiro por ser a alegria do laboratório. Apesar de aparecer pouco por lá fazia toda a diferença quando estava presente.

A Sandra König por inspirar o projeto e por me doar seu tempo e conhecimento. Além de me deixar encantada pelo sotaque e expressões em francês.

Agradeço também aos meus amigos da faculdade, Andressa Souto, Felipe Bouchuid, Paula Jofily e Suzana Cerdeiro, por ter deixado tudo mais leve. Pelas várias horas jogando algum jogo mirabolante, por estudar tudo correndo e discutir depois da prova. Sem vocês esses anos no Fundão seriam muito sem graça. Vou guardar vocês para a vida.

Agradeço imensamente a minha família. Primeiramente a minha mãe, Simone, que apesar de tudo sempre apoiou para que eu estudasse e concluísse mais um diploma. Além do meu padrasto, Airton, que sempre me cita de exemplo e meus irmãos, Jackeline e Beu, que exercitam minha paciência e me inspiram a ser uma pessoa melhor.

Também ao meu marido, Marcelo, por desde o início me apoiar e me acalmar nas diversas vezes que surtei por causa de uma apresentação em público ou pelas peças anatômicas da aula de anatomia.

RESUMO

O câncer de mama, o segundo maior em número de mortes no mundo, é um tumor muito heterogêneo, onde subpopulações celulares mais ou menos agressivas são observadas. As células liberam moléculas capazes de modificar o microambiente contribuindo para a progressão tumoral. Dentre essas moléculas estão proteínas, lipídeos, ácidos nucleicos e citocinas com efeitos pró-inflamatório e angiogênico e que promovem proliferação, mutações, resistência à morte, invasão e metástase. A Aspirina (AAS) surge como uma droga auxiliar no tratamento do câncer por ter mostrado efeito preventivo em diversos tumores. O objetivo do trabalho é verificar o efeito de AAS no potencial de linhagem agressiva de câncer de mama (MDA-MB-231) de, através de fatores solúveis, modificar células de linhagem tumoral menos agressiva (MCF-7). O efeito citotóxico de AAS sobre as células MCF-7 foi avaliado por ensaio de MTT e o meio condicionado (MC) das células MDA-MB-231 foi coletado, onde foi incubada por 24h com 500 µg/mL de AAS (MC-AAS) ou não (MC-CT). As células da linhagem MCF-7 foram cultivadas por até 2 semanas com MC-CT, MC-AAS e 125 µg/mL de AAS. A proliferação foi avaliada por quantificação e a morfologia em microscópio invertido de contraste de fase. A capacidade de migração foi avaliada em ensaio de arranhadura (*scratching*) e o potencial clonogênico por cultivo em placa com concentração limitante. A expressão das citocinas pró-inflamatórias IL-6 e IL-8 foi quantificada por qRT-PCR. Verificou-se que AAS foi capaz de induzir morte de MCF-7 em concentração elevada (1000 µg/mL). Não se observou diferença significativa na proliferação das células MCF-7 após 72h de cultivo nas diferentes condições. O surgimento de filopódios e alongamentos celulares foi observado nas células cultivadas com MC-CT após 24h, sendo que na presença de MC-AAS estas alterações foram retardadas. A migração de MCF-7 foi aumentada na presença de MC-CT, mas o tratamento prévio, por 14 dias, não mostrou diferenças significativas. Após duas semanas de cultivo na presença de MC-CT, o potencial clonogênico das células MCF-7 foi aumentado. Resultados preliminares apontam que MC-AAS inibiu a expressão de IL-6 e IL-8 nas células MCF-7. Esses dados sugerem que fatores secretados pelas células MDA-MB-231 modificam o potencial migratório e clonogênico das células MCF-7 com efeitos de longa duração, sugerindo mecanismo epigenético. Além disso, o meio condicionado de MDA-MB-231 tratada com AAS não obtém o mesmo efeito indicando que a AAS influencia na secreção de fatores solúveis, o que reduz a capacidade da célula basal de modificar células menos agressivas do microambiente tumoral.

Palavras-chave: câncer de mama, heterogeneidade, aspirina, células basais, células luminais.

ABSTRACT

The breast cancer, the second in number of deaths in the world, is a very heterogeneous tumor, in which more or less aggressive cellular subpopulations are observed. The cells release molecules that are able to modify the microenvironment, contributing to tumor progression. Among these molecules are proteins, lipids, nucleic acids and cytokines with proinflammatory and angiogenic effects that promote proliferation, mutations, resistance to death, invasion and metastasis. Aspirin (ASA) arises as an adjuvant drug in the treatment of cancer because it has shown preventive effect in several tumors. The objective of this study is to verify the effect of ASA on the potential aggressive lineage of breast cancer (MDA-MB-231), by using soluble factors, to modify cells of less aggressive tumoral lineage (MCF-7). The cytotoxic effect of ASA on MCF-7 cells was evaluated by an MTT assay and the conditioned medium (CM) of MDA-MB-231 cells was collected, where some of them were incubated for 24h with 500 $\mu\text{g}/\text{mL}$ of ASA (CM-ASA) and some were not (CM-CT). MCF-7 cells were cultivated for up to 2 weeks with CM-CT, CM-ASA and 125 $\mu\text{g}/\text{mL}$ of ASA. The proliferation was evaluated by quantification and the morphology was evaluated using an inverted phase contrast microscopy. The migration capacity was evaluated in the scratching test and the clonogenic potential by cultivation in limiting concentration culture plates. Expression of the proinflammatory cytokines IL-6 and IL-8 was quantified by qRT-PCR. It was verified that ASA was able to induce death of MCF-7 at high concentration (1000 $\mu\text{g}/\text{ml}$). There was no significant difference in the proliferation of MCF-7 cells after 72h of culture under different conditions. The appearance of filopodia and cell elongation was observed in cells cultured with CM-CT after 24h, and in the presence of CM-ASA these changes were delayed. The Migration of MCF-7 was increased in the presence of CM-CT, but prior treatment for 14 days did not show significant differences. After two weeks of culture in the presence of CM-CT, the clonogenic potential of MCF-7 cells was increased. Preliminary results indicated that CM-ASA inhibited the expression of IL-6 and IL-8 in MCF-7 cells. These data suggest that factors secreted by MDA-MB-231 cells modify the migratory and clonogenic potential of MCF-7 cells with long-lasting effects, suggesting an epigenetic mechanism. In addition, MDA-MB-231 conditioned medium treated with ASA does not achieve the same effect, indicating that ASA influences the secretion of soluble factors, which reduces the ability of the basal cell to modify less aggressive cells of the tumor microenvironment.

Keywords: breast cancer, heterogeneity, aspirin, basal cells, luminal cells.

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

AAS - Ácido Acetilsalicílico
AID - Citidina Desaminase Induzida por Ativação
AINE – Anti-inflamatório Não Esteroidal
AMPK - Proteína Quinase Ativada por AMP
cDNA - DNA Complementar
CE - Carboxilesterase
COX - Ciclooxigenase
CTC - Célula-Tronco do Câncer
DEPC - Dietil Pirocarbonato
DMEM - *Dulbecco's Modified Eagles Medium*
DMSO - Dimetilsulfóxido
DNA – Ácido Desoxirribonucleico
ER - Receptor de Estrogênio
ERK – Quinase Regulada Extracelularmente
ETOH - Etanol
GAPDH - Gliceraldeído-3-Fosfato Desidrogenase
HER2 - Receptor Tipo 2 do Fator de Crescimento Epidérmico Humano
HMGB1 - *High mobility group box 1*
IARC - Agência Internacional para a Pesquisa do Câncer
IL-6 – Interleucina 6
IL-8 – Interleucina 8
IL-1 β - Interleucina 1 β
IMDM - *Iscove's Modified Dulbecco's Medium*
INCA – Instituto Nacional de Câncer José Alencar Gomes da Silva
MC - Meio Condicionado
MEC - Matriz Extracelular
mTOR - *Mammalian Target of Rapamycin*
MTT - 3-(4,5-Dimethylthiazol-2-yl)-2,5-Diphenyltetrazolium Bromide
NF- κ B – Fator Nuclear κ B
°C – Grau Célsio
OMS - Organização Mundial da Saúde
p53 – Proteína 53
PBS - Tampão Fosfato-Salino
PGE2 – Prostaglandinas tipo 2
PR - Receptor de Progesterona
qRT-PCR – Reação em Cadeia da Polimerase Via Transcrição Reversa Quantitativa
RNA - Ácido Ribonucleico
RNAm - Ácido Ribonucleico Mensageiro
SEM – Padrão da Média
SFB – Soro Fetal Bovino
SIM - Sistema de Informações sobre Mortalidade
TEM – Transição Epitélio-Mesênquima
TGF- β – Fator de Crescimento Transformante β
TME - Transição Mesênquima-Epitélio
TNF- α – Fator de Necrose Tumoral α
VEGF - Fator de Crescimento Endotelial Vascular

LISTA DE FIGURAS

Figura 1. Modelos hipotéticos que explica a origem dos subtipos de tumor de mama. Modelo que explica origem de subtipo por células diferentes onde os tumores luminais e HER2+ se originam de um mesmo progenitor e os basais surgem de células pouco diferenciadas (A) e origem de cada subtipo de acordo com a transformação da célula pelo ambiente (B). POLYAK, 2007 17

Figura 2. Hallmarks do câncer. A imagem ilustra os principais mecanismos e marcas registradas da carcinogênese segundo Hanahan e Weinberg. Figura adaptada de HANAHAN & WEINBERG, 2011 19

Figura 3. Estrutura da Aspirina e do ácido salicílico. (A) Estrutura com grupo funcional ácido carboxílico e éster, obtida a partir de reação do ácido salicílico com anidro acético. (B) Estrutura do ácido salicílico que é obtido após hidrólise da Aspirina. Adaptado de LING-HSIEN *et al*, 2014 e SUN *et al*, 2018 21

Figura 4. Viabilidade das células da linhagem MCF-7 tratadas com Aspirina pelo método de MTT. As células MCF-7 foram cultivadas em Iscove's 0,5% FBS (CT) e incubadas por até 72h com controle do diluente (CT Diluente) e AAS nas concentrações de 125, 250, 500 e 1000 µg/mL. As barras mostram a média ± SEM de 3 experimentos independentes em sextuplicata. *p<0,05 em relação ao controle (CT). 32

Figura 5. Efeito do meio condicionado de células da linhagem MDA-MB-231 na proliferação das células MCF-7. As células MCF-7 foram cultivadas por 72h em Iscove's 0,5% FBS (CT), com 10, 25 e 50% de MC de MDA-MB-231 tratada com AAS (MC-AAS) ou não (MC-CT) e 125 µg/mL de AAS. As células foram quantificadas e o percentual do controle foi calculado. (A) As células foram incubadas no início do ensaio (D0). (B) As células foram incubadas previamente, por 14 dias, com 25% de meio condicionado e 125 µg/mL de AAS (D-14). (C) O tempo de duplicação das células tratadas com 25% de meio condicionado no D0 foi determinado. As barras mostram média ± SEM de (A e C) 6 experimentos independentes com 10 e 25% de MC, (A) 2 experimentos independentes com 50% de MC e (B) 3 experimentos independentes com tratamento prévio por 14 dias. Todas as condições foram feitas em duplicata. 34

Figura 6. Morfologia das células MCF-7 tratadas com meio condicionado de MDA-MB-231. A linhagem MCF-7 foi cultivada na presença de MC de MDA-MB-231 tratada com AAS (MC-AAS) ou não (MC-CT) por 72h (D0) (A) ou previamente por 14 dias (D-14) (B). Imagens representativas de 3 experimentos independentes. As setas indicam os prolongamentos celulares. Contraste de fase. Aumento original de 200X. 35

Figura 7. Migração de células MCF-7 tratadas com meio condicionado de MDA-MB-231 e Aspirina. As células MCF-7 foram cultivadas por 48h em Iscove's 0,5% FBS (CT), com 25% de MC de MDA-MB-231 tratada com AAS (MC-AAS) ou não (MC-CT) e AAS na concentração de 125 µg/mL. O ensaio de migração foi feito por *scratching*. (A) Imagens representativas indicando (linhas amarelas) a área não preenchida (linha amarela pontilhada em 48h é projeção da linha de 0h). O percentual de preenchimento da área inicial por células tratadas no início do experimento (B) ou previamente tratadas por 14 dias (D-14) (C)

calculado. Barras representam média e SEM de 3 (B) e 2 (C) experimentos independentes com duplicatas. *p<0,05. (A) Contraste de fase. Aumento original de 40X. 36

Figura 8. Efeito de Aspirina e do meio condicionado de MDA-MB-231 sobre o potencial clonogênico de MCF-7. 100 células MCF-7 foram cultivadas por 12 dias. As colônias foram fixadas, coradas com cristal violeta e contadas. (A) Imagem representativa. As células foram tratadas durante o ensaio clonogênico (D0) (B) ou previamente tratadas por 14 dias (D-14) (C) com meio (CT), 25% de MC-CT, MC-AAS e 125 µg/mL de AAS. As colônias das células pré-tratadas por 14 dias foram removidas por digestão enzimática e recloneadas (D). Barras indicam média ± SEM de 3 (B e C) e 2 (C) experimentos independentes em duplicata. *p<0,05. 37

Figura 9. Expressão de citocinas pró-inflamatórias em MCF-7 tratada com meio condicionado de MDA-MB-231 e Aspirina. As células MCF-7 foram tratadas com MC de MDA-MB-231 por 1h30 (A e B) ou durante 14 dias (C e D). Análise de expressão de IL-8 (A e C) e IL-6 (B e D) foram realizadas por RT-qPCR. Barras representam SEM de 2 experimentos independentes. 38

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO	12
1.1. Carcinoma de Mama	12
1.1.1. Epidemiologia	12
1.1.2. Classificação e Linhagens Representativas	13
1.2. Heterogeneidade	14
1.3. Fatores Solúveis e Progressão Tumoral	17
1.4. Aspirina	20
1.4.1. Mecanismos de Ação	21
1.4.2. Aspirina e Câncer	22
1.5. Justificativa	25
1.6. Objetivos	26
2. METODOLOGIA	27
2.1. Linhagens Celulares e Cultivo de células	27
2.2. Solução de Aspirina	27
2.3. Ensaio de Citotoxicidade a Aspirina por MTT	27
2.4. Obtenção de Meio Condicionado de MDA-MB-231	28
2.5. Tratamento de MCF-7 com Meio Condicionado de MDA-MB-231	28
2.6. Ensaio de Morfologia e Proliferação Celular por Quantificação	28
2.7. Ensaio de Migração Celular por Arranhadura	29
2.8. Ensaio Clonogênico	30
2.9. Expressão de Citocinas Pró-Inflamatórias	30
2.10. Análises Estatísticas	31
3. RESULTADOS	32
3.1. Aspirina Induz Morte Celular em Linhagem MCF-7 em Dose Elevada	32
3.2. Aspirina e Meio Condicionado de MDA-MB-231 Não Modificam a Proliferação de Linhagem MCF-7	33
3.3. O Meio Condicionado de MDA-MB-231 Altera a Morfologia das Células da Linhagem MCF-7	34
3.4. O Meio Condicionado de MDA-MB-231 Estimula a Migração de MCF-7	35
3.5. Meio Condicionado de MDA-MB-231 Aumenta a Capacidade Clonogênica de Linhagem MCF-7	36
3.6. Meio Condicionado de MDA-MB-231 Tratada com Aspirina Reduz Expressão de Citocinas Pró-Inflamatórias em MCF-7	37
4. DISCUSSÃO	39
5. CONCLUSÃO	46
6. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS	47

1. INTRODUÇÃO

1.1. Carcinoma de Mama

1.1.1. Epidemiologia

Neoplasia é um conjunto de doenças causadas por um desequilíbrio entre morte e proliferação celular, que são classificadas em benignas e malignas (câncer) de acordo com características morfológicas e clínicas. As células tumorais malignas frequentemente invadem os tecidos vizinhos e migram, por via sanguínea ou linfática, para outros órgãos do corpo, um processo denominado de metástase. Fatores extrínsecos, como agentes químicos, físicos e biológicos, bem como fatores intrínsecos, em geral geneticamente pré-determinados podem levar a formação de tumores. Os fatores mais influentes na carcinogênese são interações ambientais, como uso de cigarro, exposição excessiva ao sol ou radiação e vírus oncogênicos. Fatores estes que causam mutações genéticas das células, levando-as a desenvolver a capacidade de se multiplicar indiscriminadamente ou de se tornarem resistentes a morte celular. Além disto, mecanismos que permitem a essas células escapar das formas de defesa dos organismos, como a resposta imune, podem levar a disseminação rápida do tumor [ROBBINS & COTRAN, 2013].

Os dados da Organização Mundial da Saúde (OMS), divulgados em fevereiro de 2017, mostram que 8,8 milhões de pessoas morrem de câncer por ano, principalmente em países de baixa renda. No Brasil houve 223, 4 mil mortes por câncer em 2015 [OMS, 2017]. Para 2018 e 2019 é estimado 582,6 mil novos casos em cada ano no país [INCA, 2018].

Mais especificamente, o câncer de mama, que é o segundo mais frequente em mulheres no mundo, em 2012 teve incidência de 1,6 milhão no mundo todo, segundo os últimos dados mundiais publicados pela Agência Internacional para a Pesquisa do Câncer (IARC), representando 28% de novos casos ao ano. O câncer de mama atinge principalmente mulheres tanto em países desenvolvidos quanto em desenvolvimento. Em 2012, a taxa de mortalidade mundial por câncer de mama foi superior a 520 mil, ou seja, representou 14,7% dos casos de morte por câncer [IARC, 2012]. É esperado que ocorra aumento de 55% na incidência de câncer de mama e de 58% na mortalidade em países em desenvolvimento até 2020 [IARC, 2008].

No Brasil, em 2013, houve 14.388 mortes por câncer de mama, sendo 14.206 mulheres e 181 homens, segundo o Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM) [Ministério da Saúde, 2013]. O INCA estimou 59.700 novos casos para 2018 no Brasil com 56,33 casos para cada 100 mil mulheres. A região Sul e Sudeste apresenta maior frequência de câncer de mama no Brasil com 73,07 e 69,50 casos para cada 100 mil mulheres, respectivamente. O Nordeste aparece com 40,36 casos, enquanto que na região Norte o câncer de mama representa o segundo tumor com maior incidência, 19,21 casos para cada 100 mil mulheres [INCA, 2018].

1.1.2. Classificação e Linhagens Representativas

A alta taxa de mortalidade está relacionada com a agressividade do tumor e, portanto, com sua classificação. Denominado de carcinoma (tumor maligno de origem epitelial), é classificado quanto às características histopatológicas e moleculares. Cada subtipo difere quanto ao prognóstico e resposta ao tratamento. Os carcinomas são histopatologicamente classificados como *in situ*, quando as células neoplásicas têm localização intraepitelial, ou seja, a membrana basal está íntegra, ou invasivo, quando as células neoplásicas infiltram tecidos vizinhos. Os carcinomas de mama podem ter origem ductal ou lobular [FILHO, 2011; VIANA *et al*, 2001], sendo que a maior parte dos casos de carcinoma ductal é invasivo [WEIGELT *et al*, 2008]. Quanto à classificação molecular, os carcinomas ductais são subdivididos em Luminal, Basal e HER2+. Cada um desses subtipos tem diferentes fatores de risco para incidência, resposta ao tratamento, progressão da doença e locais preferenciais de metástase [POLYAK, 2011]. Os subtipos Luminais, A e B, são os mais incidentes e os menos agressivos. Se caracterizam pela expressão de receptores hormonais de progesterona (PR+) e estrogênio (ER+), com características fenotípicas epiteliais e diferenciadas [SØRLIE *et al*, 2001; SCHNITT, 2010]. O subtipo HER2 tem superexpressão do receptor HER2, receptor da família ErbB, proteína que está ligada ao processo de divisão celular [YARDEN, 2001]. E o subtipo Basal não apresenta expressão dos biomarcadores ER, PR e HER2, sendo conhecido como triplo negativo. As células apresentam fenótipo indiferenciado e mesenquimal [SØRLIE *et al*, 2001; SCHNITT, 2010]. Boa parte dos tratamentos de câncer de mama se baseia em terapias hormonais, como é o caso do subtipo luminal que tem como alvo terapêutico ER. Da mesma forma, o grupo HER2 pode ser tratado com a terapia com trastuzumab. Assim, os tumores do tipo basal, na ausência de expressão de um destes alvos

terapêuticos, são os mais difíceis de tratar, mais agressivos biologicamente e apresentam um mau prognóstico [HOLLIDAY, 2011]. Atualmente, não há terapia com alvo molecular para o tipo basal e apenas 20% desses tumores respondem bem à quimioterapia padrão [POLYAK, 2011].

Apesar da complexidade de um tumor e de haver diferentes subtipos no carcinoma de mama, linhagens representativas são utilizadas *in vitro* como modelo de estudo. Em especial, duas dessas linhagens são muito utilizadas para simular o câncer de mama humano, a MDA-MB-231 e a MCF-7. A primeira é proveniente de tecido mamário com adenocarcinoma do tipo basal ou triplo-negativo (sem expressão de ER, PR e HER2). As células da linhagem MDA-MB-231 são invasivas em modelo *in vitro*, porém pouco metastáticas *in vivo*. Já a linhagem MCF-7 não é invasiva, nem apresenta capacidade metastática. Esta linhagem é proveniente de derrame pleural de paciente com adenocarcinoma do tipo luminal A, com expressão de receptores de estrogênio. *In vitro*, suas células apresentam característica de células de epitélio mamário normal, como adesão célula-célula [HOLLIDAY, 2011; NEVE, 2006]. Essas duas linhagens foram selecionadas como modelo experimental para representar a heterogeneidade no tumor de mama humano.

1.2. Heterogeneidade

O câncer é, no geral, extremamente heterogêneo, tanto entre tumores de diferentes pacientes, quanto intratumor, ou seja, dentro de um mesmo ambiente tumoral. A heterogeneidade tumoral é caracterizada por um tumor composto por células com diferenças genéticas, epigenéticas e fenotípicas. Por exemplo, com variações de tamanho, taxa de proliferação, capacidade metastática, morfologia e resistência a drogas, levando a células neoplásicas mais ou menos agressivas [NEELAKANTAN *et al*, 2015; HEPPNER, 1984; DICK, 2008]. No câncer de mama, a classificação histopatológica e molecular reflete, na verdade, a representação celular majoritária no tumor [POLYAK, 2011].

A origem da heterogeneidade intratumoral é muito discutida desde a teoria da evolução clonal em 1976 por Peter Nowell [NOWELL, 1976]. Com análises de sequenciamento do genoma completo de células tumorais, se descobriu múltiplas e importantes mutações somáticas de um mesmo gene em um tumor primário. Isso é explicado pelo modelo de evolução clonal que foi o primeiro a propor a origem da diversidade fenotípica de células dentro de um mesmo tumor. Ele explica a origem da heterogeneidade de

um tumor a partir de uma única célula que, ao longo do tempo, acumula mutações diferentes entre si que dão vantagens no crescimento. Conforme o tumor evolui por proliferação celular surgem ainda mais mutações devido à instabilidade genética, o que leva ao surgimento de diferentes subpopulações, característico da heterogeneidade intratumoral. As mutações vantajosas são selecionadas por pressão do ambiente com predominância dos clones mais resistentes e malignos, que se expandem (expansão clonal) e o crescimento tumoral. No tumor heterogêneo, subclones dominantes podem competir entre si ou evoluir paralelamente, o que se chama de evolução ramificada, que ocorre no tumor de mama [NEELAKANTAN *et al*, 2015; MARJANOVIC *et al*, 2013].

Além do modelo de evolução clonal, há também a teoria clássica das células-tronco do câncer (CTCs) que propõe que a heterogeneidade surja a partir de uma hierarquia de diferenciação de células do tumor primário, que é regulada pelo microambiente tumoral. No topo da hierarquia de diferenciação se encontram as células-tronco do câncer, que são células tumorais com alto potencial tumorigênico e metastático e que têm a capacidade de se autorrenovar e se diferenciar, enquanto que as células mais diferenciadas estão na base da pirâmide. A autorrenovação e diferenciação dão origem a clones diferentes que acumulam mutações e são selecionados pela pressão do microambiente, levando, assim, a heterogeneidade. Eles apresentam padrões divergentes de mutações que indicam que elas evoluem de clones diferentes no tumor primário. Acredita-se que essas células seriam originadas de células-tronco normais ou de células tumorais que se desdiferenciaram, adquirindo propriedades biológicas de células-tronco. Além disso, pode haver uma plasticidade entre CTCs e não-CTCs, que foi vista em linfoma de células B e no câncer de mama, onde as células mudam de estado durante a evolução do tumor por ação do microambiente tumoral. Independente dos modelos existentes, acredita-se que a origem da heterogeneidade intratumoral é decorrente da combinação desses modelos de hierarquia e de evolução clonal [NEELAKANTAN *et al*, 2015; DAVIES & ALBECK, 2018; MARJANOVIC *et al*, 2013].

O microambiente tumoral é muito importante no surgimento da heterogeneidade, uma vez que ele regula eventos dentro do tumor e seleciona clones por pressão ambiental. As células tumorais estão presentes num microambiente que é composto por, além das células tumorais e não tumorais, componentes não celulares que geram mutações que levam a diversidade genética, epigenética e/ou fenotípica. No microambiente, as células tumorais e adjacentes secretam fatores que são capazes de modular funções importantes para o tumor,

como resistência a apoptose e aumento de proliferação. Além disso, há influência também da disponibilidade de nutrientes e oxigênio de acordo com a posição das células no tumor, sejam mais centralizadas ou próximas de vasos sanguíneos. Cada célula tumoral vai receber um estímulo diferente dependendo da secreção de moléculas ou oferta de nutrientes e oxigênio dependendo de sua localização no microambiente tumoral [NEELAKANTAN *et al*, 2015; MARJANOVIC *et al*, 2013].

Diversas hipóteses buscam explicar a origem da heterogeneidade intratumoral no carcinoma de mama. Um dos modelos propõe que os diversos subtipos se originam a partir de células diferentes. Assim, os tumores luminais e HER2+ se originariam de um mesmo progenitor e os basais a partir de células pouco diferenciadas. Porém, outro modelo explica que os subtipos se originam de acordo com os eventos transformadores na célula progenitora (Fig. 1). Análises de expressão gênica mostraram que células basais podem se originar de progenitores luminais por modificações genéticas e epigenéticas por ação do microambiente. Para isso, essas células epiteliais luminais passam pelo processo de desdiferenciação pela perda de BRCA1 ou PTEN, o que transforma as células luminais em basais [POLYAK, 2007; POLYAK, 2011]. Trabalho experimental do grupo do Dr. Robert Weinberg mostrou que o fator de crescimento TGF- β ou a expressão de fatores de transcrição associados a via de TGF- β induzem transição epitélio-mesênquima (TEM) em células epiteliais de mama que passam a expressar fenótipo antigênico CD44^{alto}/ CD24^{baixo}, observado nas CTCs e células-tronco epiteliais de mama normais. Elas apresentaram, também, características presentes em células-tronco, como a capacidade de formar mamosfera, que indica habilidade de se autorrenovar. Além disso, essas células apresentaram marcadores basais e luminais, indicando que elas podiam gerar células de linhagem luminal e basal. Este estudo sugere que o microambiente tem capacidade de transformar células tumorais para gerar heterogeneidade e levar a progressão tumoral [MANI *et al*, 2008].

Figura 1. Modelos hipotéticos que explica a origem dos subtipos de tumor de mama. Modelo que explica origem de subtipo por células diferentes onde os tumores luminais e HER2+ se originam de um mesmo progenitor e os basais surgem de células pouco diferenciadas (A) e origem de cada subtipo de acordo com a transformação da célula pelo ambiente (B). Figura adaptada de POLYAK, 2007.

1.3. Fatores Solúveis e Progressão Tumoral

A heterogeneidade e o microambiente tumoral têm papéis importantes na progressão tumoral, definida pelo desenvolvimento, crescimento e metástase, além de influenciarem na resistência a terapias contra o câncer [HEPPNER, 1984; DICK, 2008].

A carcinogênese é marcada pela iniciação tumoral que acontece por mutação genética em geral induzida por fatores ambientais frequentemente associados à inflamação crônica. O desenvolvimento do tumor depende da manutenção, no tecido, das células que adquiriram mutações que dão vantagens de crescimento e sobrevivência sobre as outras células. Após a iniciação, o tumor passa pelas fases de promoção e progressão. Na promoção, as células mutadas proliferam, levando a expansão clonal, e podem se tornar malignas por ação de oncopromotores. A progressão tumoral se caracteriza pela aquisição de novas características genóticas e fenotípicas que levam ao escape do controle de proliferação, invasão e

metástase [GERSTER, 1995; GRIVENNIKOV *et al*, 2010; ROBBINS & COTRAN, 2013]. A taxa de mutação pode ser aumentada uma vez que células pró-inflamatórias, presentes no microambiente tumoral, produzem fatores que causam danos e inibem reparos no DNA pela produção de radicais livres e regulação de diversas moléculas capazes de gerar instabilidade genética, como AID (Citidina Desaminase Induzida por Ativação), p53 e NF-κB [GRIVENNIKOV *et al*, 2010].

A progressão do tumor está associada a modificações das células tumorais que as tornam mais resistentes e agressivas, como descrito acima. Um dos mecanismos propostos é pela comunicação entre células tumorais e células normais vizinhas ou distantes, através de secreção de moléculas solúveis ou de vesículas extracelulares, que são capazes de alterar estas células genotípica e fenotipicamente [BELLO *et al*, 2013; GRIVENNIKOV *et al*, 2010; HEPPNER, 1984]. Células tumorais são capazes de transferir DNA, microRNA, mRNA, lipídios e proteínas a células normais adjacentes ou distantes, via vesículas extracelulares [GUO *et al*, 2017]. As vesículas extracelulares, que surgem por brotamento da membrana plasmática (microvesículas) ou de exossomos, são captadas por outras células, o que pode gerar uma resposta epigenética [ZOMER *et al*, 2015]. Proteínas, lipídeos e ácidos nucleicos, assim como outras moléculas, como fatores de crescimento, podem também ser secretados diretamente no meio extracelular [CAMUSSI *et al*, 2011]. Além destas, moléculas que geram resposta inflamatória, como quimiocinas (IL-6 e IL-8), prostaglandinas, radicais livres, ciclooxigenases (família COX) e metaloproteinases podem ser secretadas no microambiente [FERNANDES *et al*, 2015].

A importância do microambiente sobre as propriedades biológicas dos tumores foi resumida por Hanahan e Weinberg (2011) (Fig. 2). Segundo estes autores entre os marcadores da carcinogênese estão: (i) a produção de fatores de crescimento, que aumentam a taxa de proliferação; (ii) o bloqueio de inibição da proliferação (produção de promotores de divisão celular) e aumento do potencial replicativo (indução da enzima telomerase); (iii) a resistência a morte celular por evasão de apoptose (superexpressão de oncogene BCL-2 e bloqueio de TP53); (iv) a indução de angiogênese, via expressão de fatores angiogênicos como VEGF (fator de crescimento endotelial vascular); (v) a invasão e metástase que, nos tumores epiteliais, estão associadas ao fenômeno de transição epitélio-mesênquima, com diminuição da expressão de E-caderina e indução da expressão de vimentina, um marcador de célula mesenquimal [HANAHAN & WEINBERG, 2011]. Além disto, alterações da matriz extracelular (MEC), recrutamento de células estromais e inflamatórias, indução de resposta

inflamatória, secreção de radicais livres (que podem aumentar a taxa de mutação) e escape do sistema imune são observados [SWARTZ *et al*, 2012; BHOWMICK *et al*, 2004; GREEN *et al*, 2015; BELLO *et al*, 2013; QUAIL & JOYCE, 2013].

Figura 2. Hallmarks do câncer. A imagem ilustra os principais mecanismos e marcas registradas da carcinogênese. Figura adaptada de Hanahan e Weinberg, 2011.

Neoplasias estão frequentemente associadas a processos inflamatórios, inclusive porque no microambiente tumoral as próprias células tumorais [VOLP *et al*, 2008] ou células do sistema imune que infiltram o tumor [LI *et al*, 2003] liberam citocinas pró-inflamatórias, como IL-6 e IL-8, que interagem com células adjacentes e matriz para induzir a progressão tumoral [JAYATILAKA *et al*, 2017]. Estas citocinas são produzidas por indução da via de NF- κ B [GOLDMAN & SCHAFER, 2014], cuja ativação é desencadeada por diversos estímulos, como produção de radicais livres, hipóxia, falta de nutrientes e produção de fatores pró-inflamatórios como TNF α e IL-1 β ou infiltração de macrófagos em área de necrose e angiogênese [MAHÉ *et al*, 1991; MUKAIDA *et al*, 1990]. Estudos mostram que IL-6 e IL-8, isoladas ou em associação, têm a capacidade de aumentar a migração de células tumorais, induzir transição epitélio-mesênquima (TEM), autorrenovação e angiogênese e inibir apoptose em células tumorais de mama do subtipo luminal, promovendo características de CTCs [ORTIZ-MONTERO *et al*, 2017; JAYATILAKA *et al*, 2017]. Em neoplasias, a síntese contínua e desregulada de IL-6 é indicativa de mau prognóstico [TANAKA *et al*, 2014].

A última etapa da progressão tumoral é a metástase, caracterizada pelo estabelecimento de tumor secundário em um novo órgão. Para que ocorra a metástase, as células de carcinomas precisam desenvolver um fenótipo invasivo e migratório. Portanto, é preciso que essas células abandonem o perfil epitelial, estático, e passem a expressar um fenótipo mesenquimal, móvel e invasivo, processo conhecido como transição epitélio-mesenquima [HEERBOTH *et al*, 2015]. Esse processo ocorre tanto na remodelação celular durante a cicatrização de feridas e regeneração de tecidos totalmente diferenciados, quanto na embriogênese. No tumor as células com fenótipo epitelial perdem a polaridade ápico-basal à medida que moléculas de adesão célula-célula do tipo E-caderina são substituídas por N-caderina. Além disto, no citoesqueleto, filamentos intermediários de citoqueratina são substituídos por vimentina [MICALIZZI *et al*, 2010; KALLURI & WEINBERG, 2009]. As células do microambiente secretam fatores e citocinas que induzem a TEM. Embora TGF- β seja um dos principais fatores associados a indução de TEM [MANI *et al.*, 2008], como descrito acima, já foi visto que IL-8 e IL-6 tem a capacidade de induzir fenótipo mesenquimal em células luminais de tumor de mama [ORTIZ-MONTERO *et al*, 2017; JAYATILAKA *et al*, 2017]. Também, em células de câncer de mama luminal, que originalmente tem fenótipo epitelial, essas citocinas diminuem a expressão de E-caderina e aumentam a expressão de vimentina e síntese da molécula de MEC fibronectina [PALENA *et al*, 2012]. Estas modificações levam a um fenótipo que passa de cuboidal para fusiforme e as células adquirem capacidade de invasão e migração. As células agora invasivas são capazes de atravessar a parede de vasos sanguíneos ou linfáticos da microcirculação, muito utilizada pelas células do câncer de mama, gerando tumores secundários nos linfonodos de drenagem. Simplificadamente, as células tumorais precisam sobreviver na circulação e deixa-la para se estabelecer em um novo órgão, iniciando e mantendo o crescimento para formar um tumor macroscópico [JOYCE & POLLARD, 2009; CHAMBERS *et al*, 2002].

1.4. Aspirina

A Aspirina ou ácido acetilsalicílico (AAS) é um composto orgânico cuja estrutura apresenta um grupo funcional de éster de ácido carboxílico. Aspirina foi obtida a partir de reação do ácido salicílico, encontrado na casca do salgueiro, com anidro acético (Fig. 3A). De fato, o ácido salicílico foi descoberto a partir do relato do uso, no antigo Egito, de infusões da casca do salgueiro no tratamento para aliviar a dor de lesões inflamatórias. Posteriormente, ele

foi purificado e, já na forma de AAS, foi comercializado a partir de 1899 pela indústria farmacêutica Bayer [FUSTER & SWEENY, 2011]. A Aspirina faz parte do grupo dos anti-inflamatórios não esteroidais (AINEs) amplamente usada no mundo todo como anti-inflamatório, analgésico, antitérmico e na prevenção de doenças cardiovasculares por seu efeito antiplaquetário.

Figura 3. Estrutura da Aspirina e do ácido salicílico. (A) Estrutura com grupo funcional ácido carboxílico e éster, obtida a partir de reação do ácido salicílico com anidro acético. (B) Estrutura do ácido salicílico que é obtido após hidrólise da Aspirina. Adaptado de LING-HSIEN *et al*, 2014 e SUN *et al*, 2018.

1.4.1. Mecanismos de Ação

A Aspirina administrada por via oral é hidrolisada por ação de esterases, como carboxilesterases (CEs) 1 e 2, presentes no fígado e intestino. Estas enzimas agem na ligação éster da Aspirina convertendo-a em ácido salicílico (Fig. 3B). A principal via de entrada da Aspirina nas células é por difusão passiva quando não há presença de CEs. Nestes casos, a Aspirina passa por uma hidrólise natural que é muito menor em comparação com a que ocorre na presença das esterases [SUN *et al*, 2018]. Esse medicamento tem a capacidade de bloquear a produção de prostaglandinas por inibição das duas isoformas de ciclooxigenases (COX-1 e COX-2). AAS acetila irreversivelmente o sítio ativo destas enzimas, o que impede a ligação do ácido araquidônico e inibe sua conversão em prostaglandinas. Prostaglandinas têm efeitos pró-inflamatórios e regulam funções celulares, como proliferação, diferenciação e expressão gênica. COX-1 é amplamente expressa e tem papel importante na homeostasia de diferentes tecidos. Por exemplo, essa enzima é muito expressa em células epiteliais gástricas onde a geração de prostaglandinas protege as células epiteliais de revestimento por aumento do fluxo sanguíneo nos vasos da mucosa gástrica. Já COX-2 participa principalmente da resposta inflamatória [DOVIZIO *et al*, 2012; KANG *et al*, 2007]. Além disso, outras vias

independentes de COX têm sido descritas, como a via de NF- κ B (Fator nuclear kappa B). Aspirina inibe, de forma dose dependente, a fosforilação da proteína inibidora I κ B, que está ligada a forma inativa de NF- κ B no citoplasma da célula, impedindo sua translocação para o núcleo onde regula a transcrição de genes-alvo [DOVIZIO *et al*, 2012; KUTUK & BASAGA, 2003]. Foi descrito também inibição da sinalização de ERK e AMPK/mTOR, assim como acetilação de histonas e de outras enzimas do metabolismo celular [DOVIZIO *et al*, 2012].

1.4.2. Aspirina e Câncer

Desde que foi descrita associação da inflamação com a tumorigênese, vários estudos indicaram o uso de anti-inflamatórios para a prevenção tumoral [PASCHE *et al*, 2014]. Dessa forma, grande parte das descobertas da capacidade de proteção da Aspirina contra o tumor foi originada de estudos epidemiológicos retrospectivos. Observou-se uma associação positiva entre o uso de anti-inflamatórios não esteroidais, como a Aspirina, e a redução da incidência ou morte por câncer colorretal. O número de casos de câncer colorretal em pessoas que faziam o uso destes anti-inflamatórios era cerca de 40% menor em relação as que não o faziam [CUZICK *et al*, 2009]. Dose de 75 mg diária estava associada a redução de 24% na incidência e 35% na mortalidade por câncer de colón, porém pouco observado em câncer retal. Logo foram feitos estudos para avaliar a capacidade quimiopreventiva da Aspirina contra outros tipos de tumor. Foi demonstrado que indivíduos que faziam uso prolongado de Aspirina, mais de 5 anos, apresentavam redução de 20% no risco de morte, principalmente por câncer de esôfago, câncer de pulmão e câncer de mama [PASCHE *et al*, 2014]. Estudos clínicos retrospectivos observaram uma diminuição do risco de recorrência e de morte em mulheres diagnosticadas com carcinoma de mama em estágios I, II e III que usaram dois ou mais comprimidos de Aspirina por semana após o diagnóstico [HOLMES, 2010; FRASER *et al*, 2014]. Assim, foi visto que o tratamento com Aspirina apresentou efeitos na diminuição do crescimento e da invasão e metástase do tumor, além de estímulo da capacidade de resposta imunológica [SOTIRIOU *et al*, 1999; NATARAJAN *et al*, 2000].

Os mecanismos da Aspirina na prevenção e contra a progressão do tumor ainda estão sendo elucidados, mas algumas hipóteses foram comprovadas. Aspirina e outros anti-inflamatórios não esteroides (AINEs) são conhecidos por sua inibição da atividade da ciclooxigenase (COX), capaz de produzir prostaglandinas [DOVIZIO *et al*, 2012; KANG *et al*, 2007]. Estas moléculas são superexpressas em locais de inflamação por ação de fatores de

crescimento e citocinas pró-inflamatórias presentes também no microambiente tumoral [PASCHE *et al*, 2014]. Elas têm funções importantes para a célula tumoral, regulando a proliferação, angiogênese, motilidade e até a resistência a apoptose por ativar genes que induzem a sobrevivência celular [DIXON *et al*, 2001]. Portanto, foi levantada a hipótese de que o efeito antitumoral de Aspirina e outros AINES decorria da regulação negativa destes fatores, superexpressos em carcinomas de pele, pulmão, próstata, bexiga, pâncreas, tumores de cabeça e pescoço e mama [PASCHE *et al*, 2014]. Com esta hipótese, mostrou-se que, em modelo murino, a inibição de COX-2 por ação da Aspirina diminuía o crescimento e metástase de tumor e mama [KUNDU *et al*, 2001; WILLIAMS, 2000] ou a implantação de células tumorais de mama em período de pós-lactação [SWARTZ *et al*, 2012].

Com o passar do tempo, outros mecanismos foram descritos, como a capacidade da Aspirina de inibir crescimento do tumor e metástase por inibição da via de NF- κ B. Este é um fator de transcrição amplamente regulado nos tumores, uma vez que participa da expressão de genes que regulam inflamação, como IL-6 e IL-8, a carcinogênese e mecanismos de antiapoptose, proliferação, diferenciação, invasão, adesão celular e metástase [TAKADA *et al*, 2004; PARK & HONG, 2016]. Células tumorais secretam fatores que ativam a expressão de NF- κ B e controlam sua atividade. Logo, o bloqueio da via de NF- κ B pode inibir a proliferação celular, induzir morte ou torna-las mais sensíveis à ação de agentes antitumorais [PARK & HONG, 2016; HAN *et al*, 2001]. Um estudo demonstrou correlação do uso da Aspirina na inibição de NF- κ B com a indução de morte celular *in vitro* e *in vivo* de forma dependente de dose e tempo em células de osteossarcoma. Além disso, houve redução drástica do número de nódulos metastáticos no pulmão após xenoenxerto [LIAO *et al*, 2015]. Mais especificamente, no câncer de mama, os mesmos resultados foram observados em cultura de células tumorais de mama e em modelos de xenoenxerto. Tanto *in vitro*, quanto *in vivo*, foi descrita uma regulação negativa da via de NF- κ B por Aspirina, levando a inibição da proliferação celular e indução de apoptose, o que reduziu significativamente o volume e a massa do tumor e também diminuiu o número de metástase *in vivo* [CHATTOPADHYAY *et al*, 2012; USMAN *et al*, 2018].

Além de inibir a proliferação de células tumorais *in vitro* e o crescimento tumoral em modelos de xenoenxerto por da indução de apoptose, foi descrito que a Aspirina reduz significativamente a capacidade de autorrenovação e crescimento de células-tronco de mama, capazes de iniciar o tumor, retardando o surgimento do tumor palpável. O mecanismo por trás desse efeito é que a Aspirina reverte transição epitélio-mesênquima

(TEM) para a transição mesênquima-epitélio (TME), retardar a migração *in vitro* e impede a desdiferenciação de células tumorais para CTCs [MAITY *et al*, 2015]. A proteína TGF- β pode ser supressora ou promotora tumoral, dependendo do estágio do tumor. No início no desenvolvimento do tumor o fator funciona como supressor, mas conforme há a evolução tumoral as células tumorais secretam altos níveis dessa proteína tornando-se promotora de tumor, aumentando o crescimento, motilidade, invasão e metástase. Além disso, a sinalização de TGF- β tem função importante para a autorrenovação das CTCs [MAITY *et al*, 2015; MASSAGUÉ, 2008]. Quando as células tumorais de mama receberam tratamento com Aspirina se viu uma redução significativa na produção de TGF- β , com isso inibição da migração, de marcadores mesenquimais, de CTCs. Por outro lado, quando as células foram tratadas com TGF- β recombinante, após inibição por Aspirina, retornavam seu perfil com marcadores mesenquimais e de CTCs, retornando migração e capacidade de autorrenovação, indicando que essas funções estavam ligadas a essa via de TGF- β [MAITY *et al*, 2015]. Dessa forma, a Aspirina tem efeitos benéficos na prevenção, progressão e metástase por indução de morte e bloqueio do crescimento celular, além de desorganizar eventos importantes para a tumorigênese de mama via diferentes mecanismos ainda em investigação [CHOI *et al*, 2013; MAITY *et al*, 2015].

Embora haja evidências do benefício do uso de Aspirina prevenção e redução do risco de diferentes tipos de câncer além do colorretal, como de mama, gastrointestinal e próstata por diminuir o tamanho do tumor e o risco de metástase, aumentando a sobrevida dos pacientes, deve-se, ainda, analisar os riscos dos efeitos colaterais e doses indicadas a fim de tornar o tratamento eficaz e seguro [CUZICK *et al*, 2009 e 2015; DOVIZIO *et al*, 2012; JONSSON *et al*, 2013]. Além disto, os mecanismos de ação ainda estão precisam ser elucidados.

1.5. JUSTIFICATIVA

A teoria da heterogeneidade das células que constituem uma neoplasia levanta a hipótese de mecanismos de competição e cooperação celular no microambiente que podem contribuir para a progressão tumoral. Nesse contexto, fatores liberados por células tumorais de mama mais agressivas, do subtipo basal/triplo negativo, poderiam modificar propriedades biológicas, como proliferação e migração, de células menos agressivas, do subtipo luminal. Essas interações poderiam induzir, via mecanismos epigenéticos, transição epitélio-mesênquima de células menos agressivas, o que, por sua vez favorece a invasão tumoral e, portanto, a progressão. Uma vez que o uso prolongado de Aspirina tem mostrado efeitos benéficos em pacientes com câncer, diminuindo os riscos e melhorando a sobrevida, e, além disso, tem efeito direto sobre as células tumorais, levantou-se a hipótese de que esta droga poderia interferir na interação entre diferentes linhagens de células de tumor de mama. Até o presente momento, não foi relatado estudo sobre o efeito da Aspirina no potencial de células tumorais de mama mais agressivas, do subtipo basal/triplo negativo de induzir, através de fatores solúveis, modificações do potencial migratório e clonogênico de células de tumor de mama menos agressivas, do subtipo luminal.

1.6. OBJETIVOS

1.6.1. Gerais

Avaliar os efeitos de Aspirina em células de tumor de mama representativas do subtipo luminal (MCF-7) e no potencial da linhagem representativa do subtipo basal (MDA-MB-231) de modificar, através de fatores solúveis, as células da linhagem MCF-7.

1.6.2. Específicos

- Avaliar a toxicidade da Aspirina nas células da linhagem MCF-7;
- Quantificar a proliferação celular da linhagem MCF-7 expostas por 72h ou previamente por 14 dias ao meio condicionado de MDA-MB-231 tratadas ou não com Aspirina e diretamente à Aspirina;
- Avaliar a morfologia das células da linhagem MCF-7 expostas por 72h ou previamente por 14 dias ao meio condicionado de MDA-MB-231 tratadas ou não com Aspirina
- Avaliar a migração das células da linhagem MCF-7 expostas por 72h ou previamente por 14 dias ao meio condicionado de MDA-MB-231 tratadas ou não com Aspirina e diretamente à Aspirina;
- Verificar a capacidade clonogênica das células da linhagem MCF-7 expostas por 72h ou previamente por 14 dias ao meio condicionado de MDA-MB-231 tratadas ou não com Aspirina e diretamente à Aspirina;
- Analisar a expressão de mRNA das citocinas pró-inflamatórias IL-6 e IL-8 nas células da linhagem MCF-7 após incubação breve ou prolongada com Aspirina e com meio condicionado da MDA-MB-231 tratadas ou não com Aspirina;

2. METODOLOGIA

2.1. Linhagens Celulares e Cultivo de células

As linhagens celulares de carcinoma de mama humano MCF-7 e MDA-MB-231, com característica luminal ER+ e mesenquimal triplo negativo (ER-, PR-, HER2-), respectivamente, foram obtidas no Banco de Células do Rio de Janeiro, RJ, Brasil. As células foram cultivadas com meio Iscove's Modified Dulbecco's Medium (IMDM; Sigma- Aldrich, St Louis, Missouri, EUA) suplementado com 5% de soro fetal bovino (SFB; Invitrogen/Gibco Carlsbad, Califórnia, EUA) e antibiótico Ciprofloxacina 100 µg/mL (Sigma-Aldric). As linhagens foram mantidas em estufa de CO₂ a 5% e 37°C. O meio de cultura foi regularmente trocado e as passagens realizadas por dissociação enzimática com solução de tripsina a 0,125% (Trypsin from porcine pancreas; Sigma-Aldrich) e ácido etilenodiamino tetra acético (EDTA, Ethylenediamine tetraacetic acid; Merck KGaA, Darmstadt, Alemanha) a 0,78 mm quando as células chegavam a confluência de 90%. As células foram mantidas até a 10ª passagem, no máximo.

2.2. Solução de Aspirina

Inicialmente, a Aspirina (AAS, ácido Acetil-salicílico; Sigma-Aldrich) foi diluída, semanalmente, em álcool absoluto (ETOH) na concentração de 50mg/mL e mantida a 4°C. Posteriormente, verificou-se que na concentração de 500µg/mL AAS é solúvel em meio de cultura. Portanto, passou-se a utilizar solução de AAS em IMDM não suplementado, preparada no momento do uso.

2.3. Ensaio de Citotoxicidade a Aspirina por MTT

As células MCF-7 foram cultivadas em placas de 96 poços, com sextuplicatas por condição, na concentração de 2×10^4 com Iscove's 0,5% SFB e incubadas por 24h, 48h e 72h com AAS nas concentrações de 125µg/mL, 250µg/mL, 500µg/mL e 1000µg/mL ou com controle do diluente, ETOH, na maior concentração (1:100). O meio foi trocado diariamente. Após 24h, 48h e 72h, a monocamada foi lavada com solução salina tamponada (PBS, Phosphate buffered saline) e incubada com 20 µL de MTT (3-(4,5-Dimethylthiazol-2-yl)-2,5-Diphenyltetrazolium

Bromide; Sigma) por 3h. A solução de MTT foi retirada e adicionou-se DMSO (Dimetilsulfóxido 99,9%; Citopharma). A leitura foi feita na absorbância de 540nm em Espectrofotômetro.

2.4. Obtenção de Meio Condicionado de MDA-MB-231

As células da linhagem MDA-MB-231 foram cultivadas em garrafas de cultura de 25 cm² com meio IMDM suplementado até a monocamada atingir 80-90% de confluência. A monocamada foi lavada com PBS e incubada com IMDM não suplementado na presença de 500µg/mL de AAS (MC-AAS) ou não (MC-CT). Após 24h, o meio condicionado foi coletado, centrifugado a 1713 g por 20 minutos e o sobrenadante foi coletado e congelado em freezer a -20 °C.

2.5. Tratamento de MCF-7 com Meio Condicionado de MDA-MB-231

As células MCF-7 foram incubadas com os meios condicionados, obtidos como descrito acima, ou com AAS no início de cada ensaio (D0). Alternativamente, as células foram mantidas por 14 dias (D-14) com meio condicionado cultivadas em garrafa de 25 cm² na concentração de 2×10^5 com volume final de 5 ml de IMDM suplementado com 5% SFB e 25% de meio condicionado de MDA-MB-231, obtido como descrito. Controles com meio de cultura e AAS na concentração de 125 µg/mL foram realizados. Os meios foram trocados três vezes por semana. Foi realizada passagem após 7 dias. Completos os 14 dias de indução as células foram dissociadas enzimaticamente, quantificadas e plaqueada sem a presença de tratamento de acordo com cada ensaio.

2.6. Ensaio de Morfologia e Proliferação Celular por Quantificação

As células MCF-7 foram cultivadas por até 72h em placa de 24 poços na concentração de $1,5 \times 10^4$ em IMDM contendo 0,5% de SFB e na presença de 10, 25 e 50% de meio condicionado de MDA-MB-231 controle (MC-CT) e incubada com AAS (MC-AAS), obtido como descrito acima. Controles sem adição de meio condicionado (CT) e com adição de 125µg/mL de AAS diluída diretamente no meio de cultura foram realizados. As células MCF-7 previamente incubadas por 14 dias, como descrito anteriormente, foram cultivadas por 72h

em meio IMDM com 0,5% de SFB. Em todas as condições, as células MCF-7 foram mantidas por 24h antes do início do ensaio em IMDM com 0,5% de SFB (*starving*). As culturas foram mantidas por até 72h e os meios foram trocados diariamente. Foram feitas duplicata de cada condição. Após 72h, as células foram dissociadas enzimaticamente com solução de tripsina e a quantificação foi feita em câmara de Neubauer, avaliando-se a viabilidade com Azul de Tripán. Para determinar a concentração celular do início do ensaio, as células de dois poços da placa de 24 foram quantificadas após 12 h de adesão. O cálculo da porcentagem de células em relação ao controle (100%) foi realizado após 72h de cultura. Para determinar o tempo de duplicação (TD) foi utilizada a fórmula abaixo, onde T representa, em horas, o tempo de cultura, cf representa o número de células ao final da cultura e ci o número de células no início da cultura. O logaritmo é na base 2.

$$TD = \frac{T * \text{Log}(2)}{\text{Log}(cf; 2) - \text{Log}(ci; 2)}$$

As células MCF-7 foram fotografadas diariamente em microscópio de contraste de fase Nikon equipado com máquina fotográfica e com auxílio do programa BEL photonics. Foram fotografados de 3 a 5 campos de cada poço com objetiva de 20X.

2.7. Ensaio de Migração Celular por Arranhadura (*Scratching, Wound Healing*)

As células foram plaqueadas em placa de 24 poços na concentração de 10^5 com meio IMDM contendo 0,5% SFB para *starving*. Após 24h, foi feito um risco no fundo da placa com ponteira de 200 μ L em forma de cruz. O meio foi retirado, a monocamada foi lavada com PBS para retirada das células não aderidas e meio fresco com 0,5% de SFB (CT) e com 25% de meio condicionado de MDA-MB-231 tratada com AAS (MC-AAS) ou não (MC-CT) foi adicionado. Controle com 125 μ g/mL de AAS foi realizado. As células pré-incubadas por 14 dias com os meios condicionados ou AAS, como descrito anteriormente, foram mantidas, durante o ensaio em IMDM com 0,5% de SFB. As células foram mantidas por até 48h com troca diária do meio. Duplicatas de cada condição foram realizadas. Os poços foram fotografados diariamente em aumento de 40X. A área não ocupada no tempo inicial (0h) e no final (48 h) foi calculada com auxílio do programa de domínio público Image J (National

Institute of Health, USA). O percentual de preenchimento foi calculado subtraindo-se o valor final do inicial, como apresentado abaixo, onde A_i representa a área inicial e A_f a área final.

$$\% \text{ Preenchimento} = \frac{A_i - A_f}{A_i} * 100$$

2.8. Ensaio Clonogênico

As células foram distribuídas em placa de 6 poços na concentração de 300 células por poço e foram incubadas por 12 dias em IMDM suplementado com 5% de SFB (CT) e com 25% de meio condicionado de MDA-MB-231 tratada com AAS (MC-AAS) ou não (MC-CT), além de 125 µg/ml de AAS. As células que receberam pré-tratamento por 14 dias foram cultivadas na concentração de 100 células por poço com IMDM 5% SFB. O meio foi trocado três vezes por semana. Foram realizadas duplicatas de cada condição. Após 12 dias, o meio foi retirado, as células foram lavadas com solução salina tamponada (PBS), fixadas com Metanol (Merck) e coradas com solução de Cristal Violeta (Solução de cristal violeta 0,05% em 20% Etanol) por 10 minutos. Após lavagem com PBS, o número de colônias foi contado macroscopicamente. Para avaliar se o efeito do meio condicionado e de AAS era mantido ao longo do tempo, as colônias formadas pelas células que receberam pré-tratamento por 14 dias foram dissociadas enzimaticamente e 100 células foram novamente distribuídas por poço de placa de 6 poços em IMDM com 5% SFB. As células foram por 12 dias com troca regular do meio e, após este período as colônias foram fixadas e coradas, como descrito acima. A quantificação foi feita macroscopicamente.

2.9. Expressão de RNAm de Citocinas Pró-Inflamatórias

Foi feita análise RT-PCR quantitativo em tempo real na MCF-7 para avaliar expressão de RNAm de citocinas pró-inflamatórias, IL-6 e IL-8. As células MCF-7 foram tratadas durante 14 dias ou 1 hora e meia com MC-CT, MC-AAS e AAS ou AAS+MC-CT, respectivamente. Concentração de 5×10^5 de célula foi adicionada por mL de Trizol e mantida em temperatura de -80°C. A extração do ácido ribonucleico (RNA) foi realizada. Para isso, foi adicionado clorofórmio e após centrifugação a fase aquosa foi transferida para tubo com o mesmo volume de isopropanol incubando por 10 minutos em temperatura ambiente, para precipitar o RNA, e centrifugado. O pellet foi lavado com etanol 75% diluído e novamente centrifugado.

Após secagem do pellet foi ressuscitado em água DEPC (Dietil Pirocarbonato) e incubados por 10 minutos a 56°C em *heat block*. A concentração de RNA foi avaliada por espectrofotometria em Nanodrop (The Thermo Scientific NanoDrop Lite Spectrophotometer). A pureza do RNA foi considerada quando a razão das absorbâncias a 260 e 280 nm era entre 1,8 e 2. A síntese do DNAc foi realizada com amostra de RNA e mix de tampão, dNTP e primers e por fim, postas no termociclador (Thermo Fisher Scientific - Applied Biosystems). A análise da expressão gênica foi feita pela técnica de RT-PCR quantitativo em tempo real utilizando SYBR Green Mix (Thermo Fisher Scientific - Applied Biosystems), pares de primers de cada gene e as amostras com diluição de 1:10. Avaliação de expressão dos genes IL-8 (CXCL8) e IL-6, foi realizada. Como gene para padrão endógeno foi utilizado o gene RNA ribossômico 18S (18S) e gliceraldeído-3-fosfato desidrogenase (GAPDH) em aparelho de Real-Time PCR (Thermo Fisher Scientific - Applied Biosystem).

2.10. Análises Estatísticas

Todos os dados foram apresentados como a média \pm erro padrão da média (SEM). As análises de teste t e ANOVA foram realizadas com auxílio do programa Graphpad Prism versão 5.00 para Windows (GraphPad Software, San Diego California USA). Significância estatística foi considerada com $p < 0,05$.

3. RESULTADOS

3.1. Aspirina Induz Morte Celular em MCF-7 em Dose Elevada

A toxicidade de diferentes concentrações de Aspirina (AAS) sobre células da linhagem MCF-7 foi analisada. As células foram expostas às diferentes concentrações de AAS por até 72h e a viabilidade celular foi determinada utilizando o ensaio de MTT. Verificou-se que após 48h AAS reduziu significativamente a viabilidade das células da linhagem MCF-7 somente na maior concentração, 1000µg/mL (5,56 mM) (Fig. 4). Não se observou diminuição da viabilidade nas concentrações de 250 µg/mL (1,39 mM) ou 125µg/mL (0,695mM) de AAS, mesmo após as 72h, quando comparado aos controles. Dessa forma, determinou-se a menor dose de 125 µg/mL para tratar a linhagem MCF-7 de forma que não cause morte celular por ação direta da AAS.

Figura 4. Viabilidade das células da linhagem MCF-7 tratadas com Aspirina pelo método de MTT. As células MCF-7 foram cultivadas em Iscove's 0,5% FBS (CT) e incubadas por até 72h com controle do diluente (CT Diluente) e AAS nas concentrações de 125, 250, 500 e 1000 µg/mL. As barras mostram a média \pm SEM de 3 experimentos independentes em sextuplicatas. * $p < 0,05$ em relação ao controle (CT).

3.2. Aspirina e Meio Condicionado de MDA-MB-231 Não Modificam a Proliferação de MCF-7

A linhagem MCF-7 foi cultivada por 72h na presença de 10, 25 e 50% de meio condicionado (MC) de MDA-MB-231 tratada com AAS (MC-AAS) ou não (MC-CT) e de AAS na concentração de 125 µg/mL (D0). Além disso, as células foram pré-tratadas por 14 dias (D-14) com as mesmas condições em 25% de MC, sendo o tratamento suspenso durante as 72h do ensaio para avaliar a proliferação celular. As células tratadas com 10 e 25% de MC-CT e MC-AAS não apresentaram mudanças significativas no perfil de proliferação quando comparadas ao controle (Fig. 5A). O percentual de morte celular foi de cerca de 10% em todas as condições. É importante assinalar que o resultado de dois experimentos independentes mostrou uma redução da proliferação quando as células foram tratadas com 50% de meio condicionado de MDA-MB-231 tratada com AAS (MC-AAS) e, portanto, a condição de 50% de meio condicionado foi descartada. Também não se verificou diferença na proliferação das células que receberam pré-tratamento por 14 dias com 25% de MC-CT e MC-AAS e com 125 µg/mL de AAS (Fig. 5B). A análise do tempo de duplicação das células incubadas por 72h também não mostrou diferenças significativas entre as diversas condições (Fig. 5C). Dessa forma foi selecionada a concentração de 25% de MC para os demais experimentos.

Figura 5. Efeito do meio condicionado de células da linhagem MDA-MB-231 na proliferação das células MCF-7. As células MCF-7 foram cultivadas por 72h em Iscove's 0,5% FBS (CT), com 10, 25 e 50% de MC de MDA-MB-231 tratada com AAS (MC-AAS) ou não (MC-CT) e 125 µg/mL de AAS. As células foram quantificadas e o percentual do controle foi calculado. (A) As células foram incubadas no início do ensaio (D0). (B) As células foram incubadas previamente, por 14 dias, com 25% de meio condicionado e 125 µg/mL de AAS (D-14). (C) O tempo de duplicação das células tratadas com 25% de meio condicionado no D0 foi determinado. As barras mostram média ± SEM de (A e C) 6 experimentos independentes com 10 e 25% de MC, (A) 2 experimentos independentes com 50% de MC e (B) 3 experimentos independentes com tratamento prévio por 14 dias. Todas as condições foram feitas em duplicata.

3.3. Meio Condicionado de MDA-MB-231 Altera Morfologia da Linhagem MCF-7

As células foram cultivadas por até 72h com 25% de meio condicionado de MDA-MB-231, incubada ou não (MC-CT) com AAS (MC-AAS). Alternativamente, as células MCF-7 foram pré-tratadas por 14 dias com os diferentes meios condicionado, suspendendo-se o tratamento durante o ensaio. Observou-se, após 24h de tratamento, discretas alterações morfológicas nas células que receberam MC-CT. As células encontravam-se mais individualizadas e com prolongamentos citoplasmáticos (Fig. 6A, setas). No entanto, nas células MCF-7 tratadas com MC-AAS só foi possível notar tais modificações após 48h. Após 72h, embora as células mantidas em ambas as condições se apresentassem mais individualizadas e com projeções citoplasmáticas, estas alterações eram mais sutis na condição com MC-AAS. As células que foram mantidas por 14 dias na presença de MC-CT e MC-AAS mostram após 72h sem os meios condicionados, a morfologia epitelial, característica da MCF-7 (Fig. 6B).

Figura 6. Morfologia das células MCF-7 tratadas com meio condicionado de MDA-MB-231. A linhagem MCF-7 foi cultivada na presença de MC de MDA-MB-231 tratada com AAS (MC-AAS) ou não (MC-CT) por 72h (D0) (A) ou previamente por 14 dias (D-14) (B). Imagens representativas de 3 experimentos independentes. As setas indicam os prolongamentos celulares. Contraste de fase. Aumento original de 200X.

3.4. Meio Condicionado de MDA-MB-231 Estimula a Migração de Linhagem MCF-7

As células MCF-7 foram cultivadas com 25% de meio condicionado de MDA-MB-231, incubada ou não (MC-CT) com AAS (MC-AAS), e 125 $\mu\text{g/mL}$ por 14 dias antes ou durante o ensaio de *scratching*. Observou-se que, após 48h de tratamento com MC-CT, houve aumento significativo da migração celular em relação ao controle sem tratamento e a MC-AAS (Fig. 7A). O mesmo não foi observado após 14 dias de pré-tratamento. Apesar de não significativo, uma tendência de diminuição do potencial migratório foi observada quando as células MCF-7 foram incubadas com MC-AAS e AAS na concentração de 125 $\mu\text{g/mL}$ (Fig. 7B).

Figura 7. Migração de células MCF-7 tratadas com meio condicionado de MDA-MB-231 e Aspirina. As células MCF-7 foram cultivadas por 48h em Iscove's 0,5% FBS (CT), com 25% de MC de MDA-MB-231 tratada com AAS (MC-AAS) ou não (MC-CT) e AAS na concentração de 125 $\mu\text{g/mL}$. O ensaio de migração foi feito por *scratching*. **(A)** Imagens representativas indicando (linhas amarelas) a área não preenchida (linha amarela pontilhada em 48h é projeção da linha de 0h). O percentual de preenchimento da área inicial por células tratadas no início do experimento **(B)** ou previamente tratadas por 14 dias (D-14) **(C)** foi calculado. Barras representam média e SEM de 3 **(B)** e 2 **(C)** experimentos independentes com duplicatas. * $p < 0,05$. **(A)** Contraste de fase. Aumento original de 40X.

3.5. Meio Condicionado de MDA-MB-231 Aumenta a Capacidade Clonogênica de Linhagem MCF-7

A linhagem MCF-7 foi mantida por 12 dias para formar as colônias, em duas condições: MCF-7 tratadas com meio condicionado de MDA-MB-231, incubada ou não (MC-CT) com AAS (MC-AAS), durante o ensaio clonogênico (D0) ou previamente por 14 dias (D-14). Observou-se que as células que receberam o pré-tratamento com MC-CT formaram maior número de colônias em comparação com as outras condições (Fig. 8B e C). Após reclonagem, ou seja, após um período de 24 dias de cultura na ausência de meio condicionado

ou AAS, não se observou diferença significativa no número de colônias formadas, embora uma tendência a formação de menor número de colônias fosse observada nas células previamente expostas por 14 dias a MC-AAS e AAS (Fig. 8D).

Figura 8. Efeito de Aspirina e de meio condicionado de MDA-MB-231 sobre o potencial clonogênico de MCF-7. 100 células MCF-7 foram cultivadas por 12 dias. As colônias foram fixadas, coradas com cristal violeta e contadas. (A) Imagem representativa. As células foram tratadas durante o ensaio clonogênico (D0) (B) ou previamente tratadas por 14 dias (D-14) (C) com meio (CT), 25% de MC-CT, MC-AAS e 125 µg/mL de AAS. As colônias das células pré-tratadas por 14 dias foram removidas por digestão enzimática e reclonadas (D). Barras indicam média ± SEM de 3 (B e C) e 2 (C) experimentos independentes em duplicata. * $p < 0,05$.

3.6. Meio Condicionado de MDA-MB-231 Tratada Com Aspirina Reduz Expressão de RNAm de Citocinas Pró-Inflamatórias em MCF-7

As células MCF-7 foram incubadas por 1h30 com 25% de meio condicionado de MDA-MB-231 tratada com AAS (MC-AAS) ou não (MC-CT) e com 25% de MC-CT adicionado de 125 µg/mL de AAS (MC-CT+AAS). Resultados preliminares sugerem, pela análise por qRT-PCR, que a expressão de mRNA de IL-6 (Fig. 9A e C) e IL-8 (Fig. 9B e D) nas células MCF-7 cultivadas, tanto por uma hora e meia quanto por 14 dias, com meio condicionado de MDA-MB-231 tratada com AAS (MC-AAS) foi cerca de 40% menor do que o observado nas células cultivadas com meio condicionado de MDA-MB-231 não tratada

(MC-CT). Os dados preliminares sugerem que a adição de AAS às células MCF-7 que foram incubadas por 1h30 na presença de meio condicionado de MDA-MB-231 não tratada não altera a expressão de mRNA de IL-6 (Fig. 9A). No entanto, tanto neste caso como no da expressão de mRNA de IL-8 (Fig. 9B), uma grande variação foi observada, indicando que outros experimentos devem ser realizados. A expressão de mRNA de IL-6 (Fig. 9C) e IL-8 (Fig. 9D) nas células MCF-7 incubadas por 14 dias com 125 $\mu\text{g/mL}$ de AAS parece não ser diferente do observado nas células incubadas com MC-CT.

Figura 9. Expressão de RNAm de citocinas pró-inflamatórias. (A e B) As células MCF-7 foram cultivadas com 25% de meio condicionado de MDA-MB-231 tratada com AAS (MC-AAS) ou não (MC-CT) e 25% de MC-CT adicionado de 125 $\mu\text{g/mL}$ de AAS por 1h30. (C e D) As células MCF-7 foram cultivadas por 14 dias na presença de 25% de MC-CT e MC-AAS e de 125 $\mu\text{g/mL}$ de AAS. Análise de expressão de mRNA para IL-6 (A e C) e IL-8 (B e D) foram realizadas por RT-qPCR. Barras representam média \pm variação da média de 2 experimentos independentes.

4. DISCUSSÃO

O câncer de mama é o segundo com maior taxa de mortalidade no mundo [IARC, 2012]. Esse alto índice é devido à rápida evolução do tumor e às suas características metastáticas. O subtipo basal (triplo negativo) do câncer de mama é o mais agressivo e com pior prognóstico. Com características mesenquimais e de difícil tratamento, esse subtipo leva frequentemente à morte [SØRLIE *et al*, 2001; SCHNITT, 2010; HOLLIDA & SPEIRS, 2011]. O subtipo luminal é mais incidente, mas é o menos agressivo. Se caracteriza pela expressão de receptores hormonais de progesterona (PR+) e estrogênio (ER+), com células de fenótipo epitelial e diferenciado [SØRLIE *et al*, 2001; SCHNITT, 2010]. Apesar dos diversos subtipos, o tumor é heterogêneo, ou seja, um mesmo tumor apresenta células tumorais com diferentes fenótipos e subtipos. Essas células tumorais heterogêneas se originam pela diversidade genética e epigenética de subclones do tumor primário ou do sítio de metástase [HEPPNER, 1984; DICK, 2008]. Um dos mecanismos de geração dessa heterogeneidade é por comunicação celular, via secreção de fatores pelas células tumorais que induzem modificações nas células do microambiente tumoral, além de recrutar outras células que promovem a progressão do tumor [HANAHAN & WEINBERG, 2011; SWARTZ *et al*, 2012; BHOWMICK *et al*, 2004; GREEN *et al*, 2015; BELLO *et al*, 2013; QUAIL & JOYCE, 2013]. Assim, um tratamento que iniba a secreção de fatores que induzem a modificação de células menos agressivas tem potencial de reduzir a progressão tumoral.

Há diversos estudos que demonstram a importância da comunicação celular na progressão tumoral. O *crosstalk* entre células tumorais malignas e células estromais normais promove o crescimento do tumor, angiogênese e metástase devido à secreção de vários fatores [GUO *et al*, 2017]. A capacidade de células basais transformarem células luminais de forma a induzir características mais agressivas, como a indução do processo de transição epitélio-mesênquima já foi relatada [EL-SAYED *et al*, 2017]. Fatores presentes no meio condicionado de células-tronco promovem o reparo tecidual e o meio condicionado de células de câncer de mama induz transição epitélio-mesênquima quando usado em uma cultura de células epiteliais normais de mama, a MCF10A [GUO *et al*, 2017]. Neste trabalho os resultados apontam que o meio condicionado da linhagem MDA-MB-231, representativa do subtipo basal de câncer de mama, tem capacidade de modificar a linhagem luminal MCF-7. Modificações da morfologia, da capacidade de migração e do potencial clonogênico das células MCF-7 cultivadas com meio condicionado de MDA-MB-231 foram observadas. Vimos que o meio condicionado de MDA-MB-231 induziu alongamento das células MCF-7, com prolongamentos

citoplasmáticos. Além disso, estas células apresentaram aumento da migração e da capacidade de formar colônias. No entanto, não se observou o mesmo quando as células MCF-7 foram incubadas com meio condicionado da MDA-MB-231 tratada com Aspirina.

A Aspirina é um dos anti-inflamatórios mais antigos e consumidos no mundo. Estudos epidemiológicos notaram que a Aspirina era capaz de diminuir a incidência e a morte por câncer colorretal. Em seguida, novos estudos foram realizados para verificar os efeitos da Aspirina em outros tipos de tumores [CUZICK *et al*, 2009]. Diversos trabalhos associaram o uso da Aspirina com a redução de incidência, metástase e morte por câncer de mama [HOLMES, 2010; FRASER *et al*, 2014]. Se observou que havia diminuição da massa tumoral e da incidência de metástases [SOTIRIOU *et al*, 1999; NATARAJAN *et al*, 2000]. Foi relatado ainda que esse efeito na prevenção e na inibição da progressão e da metástase se deve à indução de morte celular e de bloqueio do crescimento celular, além de aparentemente inibir a transição epitélio-mesênquima [CHOI *et al*, 2013; MAITY *et al*, 2015].

Doses terapêuticas de Aspirina, entre 1 e 5 mM, são ideais para o tratamento de doenças inflamatórias crônicas [FRASER *et al*, 2014; FRANTZ & O'NEILL, 1995; BORTHWICK *et al*, 2006]. Concentração entre 2,5 e 10 mM é necessária para prevenir o crescimento de vários tipos de células tumorais *in vitro*, provavelmente por indução de sinais pró-apoptóticos [YIN *et al*, 1998; PATHI, 2012; DIN, 2004]. No entanto, há poucas informações disponíveis sobre o efeito da Aspirina na viabilidade, no crescimento e na diferenciação das células de câncer de mama humanas. Dessa forma, verificamos, utilizando o ensaio de MTT, que a ação citotóxica da Aspirina sobre a linhagem luminal MCF-7 só era observada em concentrações elevadas, de 1000 µg/mL (5,56 mM). Mesmo após 72h não houve morte de forma significativa nas concentrações de Aspirina até 500 µg/mL (2,78 mM), embora uma discreta redução da viabilidade fosse observada nessa concentração após 48h. A concentração utilizada nos demais ensaios para verificar o efeito direto de Aspirina sobre MCF-7 foi de 125 µg/mL (0,695 mM) uma vez que a viabilidade celular se mostrou semelhante à do controle, mesmo após 72h de tratamento. Diferente deste trabalho, onde se verificou morte celular de modo significativo na concentração de 5,56 mM (1000 µg/mL) de Aspirina, foi relatado que após 72h Aspirina só reduziu a viabilidade de MCF-7 significativamente na concentração de 10 mM [AMARAL *et al*, 2018]. Tal divergência de resultado provavelmente se dá pela forma de cultura da MCF-7. No trabalho de Amaral e colaboradores, as células MCF-7 foram cultivadas em *Dulbecco's Modified Eagle's Medium* suplementado com 10% de SFB [AMARAL *et al*, 2018], enquanto que em nosso caso as

células foram mantidas com *Iscove's* suplementado com 5% de SFB e, durante o ensaio, foram incubadas com 0,5% de SFB. No trabalho citado não foi informada a concentração de SFB usada durante o ensaio. Apesar de neste trabalho não se avaliar se houve morte celular via apoptose em MCF-7, dados do laboratório (não exibidos) confirmaram a correlação entre os resultados obtidos no ensaio de MTT e na avaliação de apoptose por anexina V-PI nas células MDA-MB-231.

A maioria das células liberam fatores solúveis e vesículas extracelulares de forma contínua [THÉRY *et al*, 2002], mas células tumorais liberam uma maior quantidade de fatores solúveis e vesículas extracelulares para seu microambiente [HANNAFON & DING, 2013; GYÖRGY *et al*, 2011]. Estas moléculas secretadas têm capacidade de modificar células adjacentes e atrair novas células para o microambiente, que contribuem para a evolução do tumor, como alterar a morfologia, a proliferação e a migração celular [HANAHAN & WEINBERG, 2011; SWARTZ *et al*, 2012; BHOWMICK *et al*, 2004; GREEN *et al*, 2015; BELLO *et al*, 2013; QUAIL & JOYCE, 2013; HOLMES *et al*, 2010]. *In vitro*, estas células liberam tais fatores para seu meio, denominado meio condicionado. Dados do grupo (não exibidos) mostraram que a linhagem MDA-MB-231 tratada com Aspirina tinha um perfil distinto de secreção de vesículas extracelulares. Dessa forma, questionou-se que a Aspirina seria capaz de induzir uma mudança na secreção fatores solúveis. Portanto, tratamos a linhagem MCF-7 com o meio condicionado pelas células MDA-MB-231 incubadas ou não por 24h com concentração de Aspirina não citotóxica para essa linhagem para avaliar seus efeitos. Analisamos então a proliferação celular, a capacidade clonogênica, a migração, a morfologia e a expressão, na MCF-7, das citocinas pró-inflamatórias IL6 e IL-8.

Inicialmente, avaliamos a capacidade de proliferação de MCF-7 cultivada com diferentes concentrações de meio condicionado da MDA-MB-231 tratada ou não com Aspirina. Foi visto que não houve diferença no número de células, em 72h, nem na concentração de 10%, nem na de 25% de meio condicionado. No entanto, quando as células foram tratadas com 50% de meio condicionado, houve uma redução do número de células. Tal resultado, porém, pode estar relacionado com o consumo do meio de cultura pela célula MDA-MB-231 que ficou em contato por 24h, embora não se tenha observado diferença no percentual de morte celular em nenhuma das condições experimentais, com somente cerca de 10% de células mortas no ensaio de Azul de Tripán. É possível questionar que métodos mais sensíveis de detecção de morte celular, como o ensaio de ATP [RISS *et al*, 2013], indicassem diferenças não observadas no ensaio utilizado. O trabalho Guo e colaboradores mostrou que o

meio condicionado de células malignas de câncer de mama do subtipo basal MDA-MB-231 consegue aumentar a proliferação da linhagem MCF10A de células epiteliais de mama após 72h de tratamento. Os autores observaram ainda menor ocorrência de apoptose quando tratavam as células MCF10A com meio condicionado da célula basal [GUO *et al*, 2017]. As discordâncias de resultados podem se dever ao meio de cultura no qual as células foram mantidas, ou seja, DMEM com 10% SFB e 100% de MC da célula basal com 1% SFB e a forma de avaliação de proliferação pelo método de MTT [GUO *et al*, 2017]. Em nosso ensaio, as células MCF-7 foram cultivadas em IMDM com 0,5% de SFB e tratadas com 25% de MC com 0,5% SFB e a proliferação avaliada por quantificação do número de células. As análises mostraram que o tempo de duplicação da MCF-7 controle, em meio com 0,5% de SFB, foi, em média, de cerca de 72h e não houve mudança significativa deste tempo nas demais condições testadas. Portanto, o meio condicionado de MDA-MB-231 não foi capaz de induzir um estímulo imediato na proliferação celular.

Uma das características de uma célula tumoral metastática é a morfologia mesenquimal, ou seja, alongada e com prolongamentos citoplasmáticos. Esse formato, dito estrelado, se desenvolve por transição epitélio-mesênquima que leva à perda de adesão célula-célula e morfologia mesenquimal e que é responsável pela invasão de novos tecidos [CHAMBERS *et al*, 2002]. A capacidade da Aspirina de induzir reprogramação da transição epitélio-mesênquima foi relatada em modelo experimental com a linhagem MDA-MB-231 [MAITY *et al*, 2015]. Dessa forma, analisamos a morfologia da linhagem MCF-7 quando tratada com o meio condicionado da MDA-MB-231, cultivada ou não com Aspirina. Após 24h de cultivo com meio condicionado de MDA-MB-231, observou-se alteração do padrão típico das células MCF-7 que, em baixa densidade, forma grupos arredondados (ilhas) de células poliédricas [KENNY *et al*, 2007; ATCC]. Células individualizadas e com prolongamentos citoplasmáticos foram observadas. No entanto, estas alterações só foram notadas após 48h de cultivo com meio condicionado das células previamente tratadas com Aspirina, indicando que após este período o meio condicionado da MDA-MB-231 tratada com Aspirina não foi capaz de inibir a morfologia mesenquimal da linhagem MCF-7. Após 14 dias, de fato as células MCF-7 apresentavam morfologia mais mesenquimal, mas se observou uma redução dos prolongamentos após 72h sem indução, sugerindo que essa alteração depende de contato contínuo com fatores presentes no meio condicionado, indicando que não houve um mecanismo duradouro. Para avaliar quantitativamente se houve a TEM seria indicado avaliar a expressão de marcadores mesenquimais nas células tratadas

com o meio condicionado da MDA-MB-231 por *Western blot*, por exemplo. Um estudo com células de tumor de próstata dependentes de androgênio (VCaP) com fenótipo epitelial que foram tratadas com vesículas extracelulares (VEs) de linhagem de câncer de próstata modificada com fenótipo mesenquimal (22Rv1/CR-1) mostrou indução de fenótipo mesenquimal, enquanto que o mesmo não foi observado quando as células foram tratadas com as VEs da linhagem de câncer de próstata epitelial (22Rv1). Os autores observaram indução de fatores de transcrição envolvidos na TEM e de marcadores mesenquimais, como aumento da expressão de vimentina e N-caderina [EL-SAYED *et al*, 2017]. Outro estudo, utilizando meio condicionado das linhagens de câncer de mama basal, MDA-MB-231 e MDA-MB-453, mostrou que este foi capaz de induzir TEM em células epiteliais normais de mama, MCF10A, levando a alteração do fuso mitótico, redução de E-caderina e aumento de N-caderina, vimentina, fibronectina e do fator de transcrição Twist1 [GUO *et al*, 2017]. Esses estudos indicam que vesículas extracelulares, assim como fatores solúveis, secretadas por célula tumorais com características mesenquimais são capazes de modificar a morfologia de células epiteliais. Considerando que VEs são secretadas para o meio extracelular juntamente com fatores solúveis [GUO *et al*, 2017], podemos construir um paralelo deste trabalho com o microambiente, em que as células tumorais com características epiteliais podem ser modificadas por moléculas secretadas por células tumorais com características mesenquimais. Além disso, dados do grupo mostram que a Aspirina foi capaz reduzir a secreção de VEs pelas células MDA-MB-231 (dados não mostrados). Como perspectiva, deve-se avaliar os efeitos do meio condicionado depletado de VEs para melhor entender a ação da AAS sobre a MDA-MB-231. Porém, resultado preliminar do grupo sugere que o meio condicionado depletado de VEs apresenta efeitos similares ao meio condicionado não depletado.

A mudança morfológica está ligada a capacidade de locomoção da célula, que no caso de uma célula com fenótipo mesenquimal possibilita invadir e migrar para um novo sítio e assim desenvolver um novo tumor, chamado de tumor metastático [MICALIZZI *et al*, 2010]. Dessa forma, foi analisada a capacidade migratória das células MCF-7 tratadas com meio condicionado e Aspirina. Observou-se que o meio condicionado da MDA-MB-231 foi capaz de induzir maior migração quando comparado ao controle e ao meio das células tratadas com Aspirina. O mesmo não foi observado quando as células foram incubadas com os meios condicionados previamente ao ensaio de migração. Embora não se tenha investigado a expressão de moléculas associadas a TEM, os resultados estão de acordo com o descrito por El-Sayed e colaboradores que notaram, nas células de câncer de próstata incubadas com VEs

de linhagem de tumor de próstata com fenótipo mesenquimal, um aumento de mais de 40 vezes na sua capacidade de migração, o que reforça a indução de TEM nestas [El-SAYED *et al.*, 2017]. Este resultado reforça a ideia de que a Aspirina inibe a secreção, pelas células MDA-MB-231, de fatores associados a indução de TEM, embora mais estudos sejam necessários para confirmar a hipótese. Deve ser dito que trabalho de Amaral e colaboradores observou que a Aspirina, na dose de 5 mM, não modificou a migração da linhagem celular MCF-7 [AMARAL *et al.*, 2018].

O ensaio clonogênico foi realizado para avaliar a capacidade de cada célula de produzir descendente que formam colônias. Verificou-se que a incubação prévia, por 14 dias, mas não o tratamento durante o ensaio, com meio condicionado de MDA-MB-231 foi capaz de induzir a formação de maior número de colônias quando comparado às demais condições. Embora não tenha sido estatisticamente diferente, o meio condicionado de MDA-MB-231 tratada com Aspirina não parece ter o mesmo efeito indutor da formação de colônias de MCF-7, mas o número de colônias nas células tratadas diretamente com Aspirina não foi diferente do controle. Foi feita reclone destas células, que permaneceram sem tratamento, totalizando 24 dias sem indução. Não houve diferença estatística nas diferentes condições, indicando que as células MDA-MB-231 secretam fatores solúveis capazes de induzir aumento transitório do potencial clonogênico da linhagem MCF-7. O pré-tratamento de duas semanas aumenta essa capacidade, porém após longo período sem tratamento parece haver um retorno da capacidade original de formação de colônias. É necessário ampliar o estudo, uma vez que, em especial no ensaio de reclone houve muita variação entre os experimentos. O estudo de Amaral e colaboradores revelou que Aspirina em doses elevadas (10 mM) foi eficaz na redução da formação de colônias em MCF-7 de forma significativa [AMARAL *et al.*, 2018]. Nossos resultados, por outro lado, não mostraram significância na inibição da formação de colônias das células tratadas com Aspirina, mas a concentração de Aspirina usada foi muito menor em comparação a do trabalho citado e, em nosso ensaio de viabilidade com MTT, foi observado que concentrações elevadas como aquela induzem morte celular, o que é compatível com uma redução do potencial clonogênico.

As citocinas pró-inflamatórias são amplamente reguladas pelas células tumorais que se encontram em estresse contínuo. Elas têm papel importante na progressão tumoral, como indução de TEM e resistência a apoptose. Entre as citocinas pró-inflamatórias mais relevantes estão IL-6 e IL-8 [VOLP *et al.*, 2008]. Estas citocinas são produzidas por indução da via de NF- κ B [GOLDMAN & SCHAFER, 2014]. Células tumorais de mama basais expressam

constitutivamente mais IL6 e IL8 que as células luminais [ORTIZ-MONTERO *et al*, 2017]. No entanto, células tumorais de mama com perfil luminal, que expressam receptor de estrogênio (ER+), como a MCF-7, tem pouca expressão de IL-8 e IL-6 [VOSS *et al*, 2011; ORTIZ-MONTERO *et al*, 2017]. A IL-6 como fator de indução de propriedades agressivas na MCF-7 foi relacionada, uma vez que é capaz de induzir a TEM, invasão e propriedades de CTCs, como o potencial de autorrenovação [ORTIZ-MONTERO *et al*, 2017; ESQUIVEL-VELÁZQUEZ *et al*, 2015]. O mesmo foi visto quando as células MCF-7 foram cultivadas na presença de IL-8 [ROMAINE *et al*, 2011]. Os resultados preliminares apontam uma menor expressão de mRNA de IL-6 e IL-8 nas células incubadas por curto tempo (1:30h) ou longo tempo (14 dias) com meio condicionado de MDA-MB-231 que foi tratada com Aspirina. O tratamento com Aspirina per si não inibiu a expressão destas citocinas, que mostravam níveis semelhantes ao observado nas células tratadas com meio condicionado de MDA-MB-231. O mesmo perfil é observado quando as células foram incubadas por 1h30 com meio condicionado adicionado de Aspirina (MC-CT+AAS), apesar da grande variação, indicando que a Aspirina não foi capaz de inibir a expressão de mRNA de IL-6 e IL-8. Os resultados são preliminares, pois não foi obtido cDNA de células controle, sem tratamento, o que deverá ser realizado para verificar se o meio condicionado de MDA-MB-231 é indutor da expressão de IL-6 e IL-8 nas células MCF-7. Porém, como já citado, a MCF-7 tem baixa ou nenhuma expressão de IL-6 e IL-8 em condições normais. Além disso, as diferenças de expressão nas células tratadas com meio condicionado controle e meio condicionado da célula incubada com Aspirina sugere que fatores secretados pela MDA-MB-231, capazes de induzir a expressão destas citocinas na MCF-7, são sensíveis a ação da Aspirina. Para avaliar se houve tradução do RNAm e síntese de IL-6 e IL-8, seria necessário fazer ensaio de *Western blot*, por exemplo, uma vez que pode ocorrer regulação pós-transcricional que impeça a expressão dessas citocinas. Ainda é preciso verificar melhor os resultados e repetir os experimentos, uma vez que houve grande variação e há apenas 2 experimentos independentes.

Uma das críticas levantadas a tal modelo experimental é a distinta origem das linhagens celulares utilizadas para estudar a heterogeneidade tumoral do câncer de mama. No entanto, não existe nenhum tipo de modelo de células com origem parental no câncer de mama humano. Dessa forma, com base na literatura foi escolhido utilizar as linhagens representativas do tumor basal e luminal para simular a heterogeneidade do microambiente tumoral, uma vez que, como dito anteriormente, no câncer de mama há uma variedade de tipos celulares em um mesmo tumor [HOLLIDAY, 2011; POLYAK, 2011].

É importante citar que todos esses efeitos observados podem ser por ação direta do ácido salicílico, que é a forma hidrolisada da Aspirina. A Aspirina, em células que não expressam carboxilesterases (CEs), apresenta hidrólise natural e é lentamente convertida em ácido salicílico, que apresenta efeitos reduzidos em relação a Aspirina [SUN *et al*, 2018]. Análises preliminares do meio condicionado de MDA-MB-231 tratada com Aspirina por ressonância magnética sugerem que após 24h a Aspirina foi 90% hidrolisada, gerando ácido salicílico (dados não mostrados). Dessa forma, como perspectiva deve-se avaliar os efeitos do meio condicionado da MDA-MB-231 associado a igual concentração de ácido salicílico.

5. CONCLUSÃO

O meio condicionado das células basais, MDA-MB-231, foi capaz de modificar fenótipo da linhagem luminal, MCF-7. Foi visto que o meio condicionado induziu mudança na morfologia para um perfil mesenquimal, aumentou a migração e elevou a capacidade de formar colônias, quando as células foram tratadas previamente. O mesmo efeito não foi observado nas células incubadas com meio condicionado da MDA-MB-231 tratada com Aspirina. Observou-se uma alteração mais tardia da morfologia, inibição da migração e tendência de redução de formação de colônias, além de reduzir a expressão de citocinas pró-inflamatórias, como IL-6 e IL-8, quando comparado com o meio condicionado controle. Conclui-se, portanto, que a Aspirina influencia na secreção de fatores solúveis pela MDA-MB-231 o que modifica a capacidade da célula basal de modificar células menos agressivas.

6. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

AMARAL MEA, NERY LR, LEITE CE, DE AZEVEDO JUNIOR WF, CAMPOS MM. (2018). **Pre-clinical effects of metformin and aspirin on the cell lines of different breast cancer subtypes**. *Investigational New Drugs*. p. 1–15.

ATCC. **American Type Cell Collection**. MCF7 (ATCC® HTB-22™). Disponível em: <https://www.atcc.org/Products/All/HTB-22.aspx#characteristics>. Acesso em: 30 de julho de 2018.

BELLO DM, ARIYAN CE, CARVAJAL RD. (2013). **Melanoma mutagenesis and aberrant cell signaling**. *Cancer control*. v. 20, p. 261-281.

BHOWMICK NA, NEILSON EG, MOSES HL. (2004). **Stromal fibroblasts in cancer initiation and progression**. *Nature*. v. 43, n. 7015, p. 332–337.

BLOMGREN H, ROTSTEIN S, WASSERMAN J, PETRINI B, HAMMARSTRÖM S. (1990). **In vitro capacity of various cyclooxygenase inhibitors to revert immune suppression caused by radiation therapy for breast cancer**. *Radiother Oncol*. v. 19, n. 4, p. 329- 335.

BORTHWICK GM, JOHNSON AS, PARTINGTON M, BURN J, WILSON R, ARTHUR HM. (2006). **Therapeutic levels of aspirin and salicylate directly inhibit a model of angiogenesis through a Coxindependent mechanism**. *FASEB J*. v. 20, n. 16, p. 2009– 16.

CAMUSSI G, DEREGIBUS MC, BRUNO S, GRANGE C, FONSA TO V, TETTA C. (2011). **Exosome/microvesicle-mediated epigenetic reprogramming of cells**. *Am. J. Cancer Res*. v. 1, n. 1, p. 98-110.

CHAMBERS AF, GROOM AC, MACDONALD IC. (2002). **Dissemination and growth of cancer cells in metastatic sites**. *Nat Rev Cancer*. v. 2, n. 8, p. 563-72.

CHATTOPADHYAY M, KODELA R, NATH N, BARSEGIAN A, BORING D, KASHFI K. (2012). **Hydrogen sulfide-releasing aspirin suppresses NF- κ B signaling in estrogen receptor negative breast cancer cells in vitro and in vivo**. *Biochem Pharmacol*. v. 83, n. 6, p. 723-32.

CHOI BH, CHAKRABORTY G, BAEK K, YOON HS. (2013). **Aspirin-induced Bcl-2 translocation and its phosphorylation in the nucleus trigger apoptosis in breast cancer cells.** *Exp. Mol. Med.* v. 45, n. 10, p. 47.

CUZICK J, OTTO F, BARNON JA, BROWN PH, BURN J, GREENWALD P, JANKOWSKI J, LA VECCHIA C, MEYSKENS F, SENN HJ, THUN M. (2009). **Aspirin and non-steroidal antiinflammatory drugs for cancer prevention: an international consensus statement.** *Lancet Oncol.* v. 10, n. 5, p. 501-07.

DAVIES AE, ALBECK JG. (2018). **Microenvironmental Signals and Biochemical Information Processing: Cooperative Determinants of Intratumoral Plasticity and Heterogeneity.** *Front Cell Dev Biol.* v. 6, p. 44.

DICK JE. (2008). **Stem cell concepts renew cancer research.** *Blood,* v. 112, n. 13, p. 4793-4807.

DIN FV, DUNLOP MG, STARK LA. (2004). **Evidence for colorectal cancer cell specificity of aspirin effects on NF kappa B signalling and apoptosis.** *Br J Cancer.* v. 91, n. 2, p. 381–3.

DIXON DA. (2013). **Mechanistic aspects of COX-2 expression in colorectal neoplasia.** *Recent Results Cancer Res.* v. 191, p. 7–37.

DOVIZIO M, TACCONELLI S, SOSTRES C, RICCIOTTI E, PATRIGNANI P. (2012). **Mechanistic and Pharmacological Issues of Aspirin as an Anticancer Agent.** *Pharmaceuticals.* v. 5, n. 12, p. 1346-1371.

DVORAK HF. (1986). **Tumors: wounds that do not heal. Similarities between tumor stroma generation and wound healing.** *N. Engl. J. Med.* v. 315, n. 26, p. 1650-9.

EL-SAYED IY, DAHER A, DESTOUCHES D, FIRLEJ V, KOSTALLARI E, MAILLÉ P, HUET E, HAIDAR-AHMAD N, JENSTER G, DE LA TAILLE A, ABOU MERHI R, TERRY S, VACHEROT F. (2017). **Extracellular vesicles released by mesenchymal-like prostate carcinoma cells modulate EMT state of recipient epithelial-like carcinoma cells through regulation of AR signaling.** *Cancer Lett.* v. 410, p. 100–111.

ESQUIVEL-VELÁZQUEZ M, OSTOA-SALOMA P, PALACIOS-ARREOLA MI, NAVACASTRO KE, CASTRO JI, MORALES-MONTOR J. (2015). **The Role of Cytokines in**

Breast Cancer Development and Progression. J Interferon Cytokine Res. v. 35, n. 1, p. 1–16.

FERNANDES JV, COBUCCI RN, JATOBÁ CA, FERNANDES TA, AZEVEDO JW, ARAÚJO JM. (2015). **The role of the mediators of inflammation in cancer development.** Pathol. Oncol. Res. v. 21, n. 3, p. 527-34.

FERNANDO RI, CASTILLO MD, LITZINGER M, HAMILTON DH, PALENA C. (2011). **IL-8 signaling plays a critical role in the epithelial-mesenchymal transition of human carcinoma cells.** Cancer Res. v. 71, n.15, p. 5296–5306.

FILHO GB. (2011). **Bogliolo Patologia.** Guanabara Koogan. 8 ed, p. 613-643.

FRANTZ B, O'NEILL EA. (1995). **The effect of sodium salicylate and aspirin on NFkappa B.** Science. v. 270, n. 5244, p. 2017–9.

FRASER DM, SULLIVAN FM, THOMPSON AM, MCCOWAN C. (2014). **Aspirin and survival after the diagnosis of breast cancer: a population-based cohort study.** Br J Cancer. v. 111, n. 3, p. 623–627.

FUSTER V, SWEENEY JM. (2011). **Aspirin: A Historical and Contemporary Therapeutic Overview.** Circulation. v. 123, n. 7, p. 768-778.

GERSTER H. (1995). **Beta-carotene, vitamin E and vitamin C in different stages of experimental carcinogenesis.** Eur J Clin Nutr. v. 49, n. 3, p. 155-68.

GOLDMAN L, SCHAFER AI. (2018). **Goldman Cecil Medicina.** Elsevier. v. 1 e 2, ed. 25.

GREEN TM, ALPAUGH ML, BARSKY SH, RAPPAPORT G, LORICO A. (2015). **Breast Cancer Derived Extracellular Vesicles: Characterization and Contribution to the Metastatic Phenotype.** BioMed Res. Int. v. 2015, p. 634865.

GRIVENNIKOV SI, GRETEN FR, KARIN M (2010). **Immunity, inflammation, and cancer.** Cell. v. 140, n. 6, p. 883-99.

GUO J, LIU C, ZHOU X, XU X, DENG L, LI X, GUAN F. (2017). **Conditioned Medium from Malignant Breast Cancer Cells Induces an EMT-Like Phenotype and an Altered N-Glycan Profile in Normal Epithelial MCF10A Cells.** *Int J Mol Sci.* v. 18, N. 8, p. 1528.

GYÖRGY B, SZABÓ TG, PÁSZTÓI M, PÁL Z, MISJÁK P, ARADI B, PÁLLINGER E, PAP E, KITTEL A, NAGY G, FALUS A, BUZÁS EI. (2011). **Membrane vesicles, current state-of-the-art: emerging role of extracellular vesicles.** *Cell Mol Life Sci.* v. 68, N. 16, p. 2667-2688.

HAN Z, PANTAZIS P, WYCHE JH, KOUTTAB N, KIDD VJ, HENDRICKSON EA. (2001). **A Fas-associated death domain protein-dependent mechanism mediates the apoptotic action of non-steroidal anti-inflammatory drugs in the human leukemic Jurkat cell line.** *J Biol Chem.* v. 276, n. 42, p. 38748-54.

HANAHAH, D.; WEINBERG, R. A. (2011). **Hallmarks of cancer: the next generation.** *Cell.* v. 144, n. 5, p. 646-74.

HANNAFON BN, DING WQ. (2013). **Intercellular communication by exosome-derived microRNAs in cancer.** *Int J Mol Sci.* v. 14, n. 7, p. 14240-69.

HEERBOTH S, HOUSMAN G, LEARY M, LONGACRE M, BYLER S, LAPINSKA K, WILLBANKS A, SARKAR S. (2015). **EMT and tumor metastasis.** *Clin Transl Med.* v. 4, p. 6.

HEINRICH PC, BEHRMANN I, MÜLLER-NEWEN G, SCHAPER F, GRAEVE L. (1998). **Interleukin-6-type cytokine signalling through the gp130/Jak/STAT pathway.** *Biochem J.* v. 334, n. 2, p. 297-314.

HEPPNER GH. (1984). **Tumor Heterogeneity.** *Cancer Res.* v. 44, n. 6, p. 2259-2265.

HOLLIDAY DL, SPEIRS V. (2011). **Choosing the right cell line for breast cancer research.** *Breast Cancer Res.* v. 13, n. 4, p. 215.

HOLMES DM, CHEN WY, LI L, HERTZMARK E, SPIEGELMAN D, HANKINSON SE. (2010). **Aspirin Intake and Survival After Breast Cancer.** *J Clin Oncol.* v. 28, n. 9, p. 1467-1472.

INSTITUTO NACIONAL DO CÂNCER (INCA) (2018). **INCA estima que haverá cerca de 600 mil casos novos de câncer em 2018.** <http://www2.inca.gov.br/>. Acesso em 09 de julho de 2018.

INSTITUTO NACIONAL DO CÂNCER (INCA). (2018). **Incidência de Câncer no Brasil, Estimativa de 2018.** Disponível em: <http://www2.inca.gov.br/>. Acesso em: 02 de abril de 2018.

INTERNATIONAL AGENCY FOR RESEARCH ON CANCER (IARC). (2008). **World cancer report.** Disponível em: <http://www.iarc.fr/>. Acesso em de 24 março de 2018.

INTERNATIONAL AGENCY FOR RESEARCH ON CANCER (IARC). (2012). **Estimated Cancer Incidence, Mortality and Prevalence Worldwide in 2012.** World cancer report. Disponível em: <http://www.iarc.fr/>. Acesso em 24 de março de 2018.

JONSSON F, YIN L, LUNDHOLM C, SMEDBY KE, CZENE K, PAWITAN Y. (2013). **Low-dose aspirin use and cancer characteristics: a population-based cohort study.** Br. J. Cancer. v. 109, n. 7, p. 1921–1925.

JOYCE JA, POLLARD JW. (2009). **Microenvironmental regulation of metastasis.** Nat Rev Cancer. v. 9, n. 4, p. 239–252.

KALLURI R, WEINBERG RA. (2009). **The basics of epithelial-mesenchymal transition.** J Clin Invest. v. 119, n. 6, p. 1420–1428.

KAMIMURA D, ISHIHARA K, HIRANO T. (2003). **IL-6 signal transduction and its physiological roles: the signal orchestration model.** Rev Physiol Biochem Pharmacol. v. 149, p. 1-38.

KANG YJ, MBONYE UR, DELONG CJ, WADA M, SMITH WL. (2007). **Regulation of Intracellular Cyclooxygenase Levels by Gene Transcription and Protein Degradation.** Prog Lipid Res. v. 46, n. 2, p. 108–125.

KENNYA PA, LEEA GY, MYERSA CA, NEVEA RM, SEMEIKSA JR, SPELLMANA PT, LORENZA K, LEEA EH, BARCELLOS-HOFF MH, PETERSENB OW, GRAYA JW, BISSELLA MJ. (2007). **The morphologies of breast cancer cell lines in three-dimensional assays correlate with their profiles of gene expression.** Mol Oncol. v. 1, n. 1, p. 84–96.

KUNDU N, YANG Q, DORSEY R, FULTON AM. (2001). **Increased cyclooxygenase-2 (cox-2) expression and activity in a murine model of metastatic breast cancer.** *Int J Cancer.* v. 93, n. 5, p. 681-686.

KUTUK O, BASAGA H. (2003). **Inflammation meets oxidation: NF-kappaB as a mediator of initial lesion development in atherosclerosis.** *Trends Mol Med.* v. 9, n. 12, p. 549-57.

LI A, DUBEY S, VARNEY ML, DAVE BJ, SINGH RK. (2003). **IL-8 directly enhanced endothelial cell survival, proliferation, and matrix metalloproteinases production and regulated angiogenesis.** *J Immunol.* v. 170, n. 6, p. 3369-76.

LIAO D, ZHONG L, DUAN T, ZHANG TH, WANG X, WANG G, HU K, LV X, KANG T. (2015). **Aspirin Suppresses the Growth and Metastasis of Osteosarcoma through the NF-kB Pathway.** *Clin Cancer Res.* v. 21, n. 23, p. 5349-59.

MAHÉ Y, MUKAIDA N, KUNO K, AKIYAMA M, IKEDA N, MATSUSHIMA K, MURAKAMI S. (1991). **Hepatitis B virus X protein transactivates human interleukin-8 gene through acting on nuclear factor kB and CCAAT/enhancer-binding protein-like cis-elements.** *J Biol Chem.* v. 266, n. 21, p. 13759-63.

MAITY G, DE A, DAS A, BANERJEE S, SARKAR S, BANERJEE SK. (2015). **Aspirin blocks growth of breast tumor cells and tumor-initiating cells and induces reprogramming factors of mesenchymal to epithelial transition.** *Lab. Invest.* v. 95, n. 7, p. 702–717.

MANI SA, GUO W, LIAO MJ, EATON EN, AYYANAN A, ZHOU AY, BROOKS M, REINHARD F, ZHANG CC, SHIPITSIN M, CAMPBELL LL, POLYAK K, BRISKEN C, YANG J, WEINBERG RA. (2008). **The epithelial-mesenchymal transition generates cells with properties of stem cells.** *Cell.* v. 133, n. 4, p. 704-15.

MARJANOVIC ND, WEINBERG RA, CHAFFER CL. (2013). **Cell plasticity and heterogeneity in cancer.** *Clin Chem.* v. 59, n. 1, p. 168-79.

MASSAGUÉ J. (2008). **TGFβ in Cancer.** *Cell.* v. 134, n.2, p. 215–230.

MICALIZZI DS, FARABAUGH SM, FORD HL. (2010). **Epithelial-mesenchymal transition in cancer: parallels between normal development and tumor progression.** J Mammary Gland Biol Neoplasia. v. 15, n. 2, p. 117-34.

MINISTÉRIO DA SAÚDE. (2013). **Sistema De Informações Sobre Mortalidade (SIM).** Disponível em: <http://datasus.saude.gov.br/>. Acesso em: 02 de abril de 2018.

MUKAIDA N, MAHE Y, MATSUSHIMA K. (1990). **Cooperative interaction of nuclear factor-kappa B- and cis-regulatory enhancer binding protein-like factor binding elements in activating the interleukin-8 gene by pro-inflammatory cytokines.** J Biol Chem. 1990. v. 265, n. 34, p. 21128-33.

NATARAJAN K, MORI N, ARTEMOV D, ABOAGYE EO, CHACKO VP, BHUJWALLA ZM. (2000). **Phospholipid profiles of invasive human breast cancer cells are altered towards a less invasive phospholipid profile by the anti-inflammatory agent indomethacin.** Adv Enzyme Regul. v.40, p.271-284.

NEELAKANTAN D, DRASIN DJ, FORD HL. (2015). **Intratumoral heterogeneity: Clonal cooperation in epithelial-to-mesenchymal transition and metastasis.** Cell Adh Migr. v. 9, n. 4, p. 265–276.

NEVE RM, CHIN K, FRIDLYAND J, YEH J, BAEHNER FL, FEVR T, CLARK L, BAYANI N, COPPE JP, TONG F, SPEED T, SPELLMAN PT, DEVRIES S, LAPUK A, WANG NJ, KUO WL, STILWELL JL, PINKEL D, ALBERTSON DG, WALDMAN FM, MCCORMICK F, DICKSON RB, JOHNSON MD, LIPPMAN M, ETHIER S, GAZDAR A, GRAY JW. (2006). **A collection of breast cancer cell lines for the study of functionally distinct cancer subtypes.** Cancer Cell. v. 10, n. 6, p. 515–527.

NOWELL PC. (1976). **The clonal evolution of tumor cell populations.** Science. V. 194, n. 4260, p. 23-8.

ORTIZ-MONTERO P, LONDOÑO-VALLEJO A, VERNOT JP. (2017). **Senescence-associated IL-6 and IL-8 cytokines induce a self- and cross-reinforced senescence/inflammatory milieu strengthening tumorigenic capabilities in the MCF-7 breast cancer cell line.** Cell Commun Signal. v. 15, n. 1, p. 17.

PALENA C, HAMILTON DH, FERNANDO RI. (2012). **Influence of IL-8 on the epithelial–mesenchymal transition and the tumor microenvironment.** Future Oncol. v. 8, n. 6, p. 713–722.

PARK MH & HONG JT. (2016). **Roles of NF- κ B in Cancer and Inflammatory Diseases and Their Therapeutic Approaches**. *Cells*. v. 5, n. 2, p. 15.

PASCHE B, WANG M, PENNISON M, JIMENEZ H. (2014). **Prevention and treatment of cancer with aspirin: where do we stand?** *Semin Oncol*. v. 41, n. 3, p. 397–401.

PATHI S, JUTOORU I, CHADALAPAKA G, NAIR V, LEE SO, SAFE S. (2012). **Aspirin inhibits colon cancer cell and tumor growth and downregulates specificity protein (Sp) transcription factors**. *PLoS One*. v. 7, n. 10, p. e48208.

POLYAK K. (2007). **Breast cancer: origins and evolution**. *J Clin Invest*. v.117, n. 11, p. 3155-63.

POLYAK K. (2011). **Heterogeneity in breast cancer**. *J Clin Invest*. v. 121, n. 10, p. 3786–3788.

QUAIL DF, JOYCE JA. (2013). **Microenvironmental regulation of tumor progression and metastasis**. *Nat Med*. v. 19, n. 11, p. 1423-37.

ROBBINS & COTRAN (2013). **Fundamentos de Patologia**. Elsevier. 9º ed. p. 910.

SCHNITT SJ. (2010). **Classification and prognosis of invasive breast cancer: from morphology to molecular taxonomy**. *Modern Pathol*. v.23, S60–4.

SITTAMPALAM GS, COUSSENS NP, BRIMACOMBE K, *et al.* (2004). **Assay Guidance Manual**. Bethesda (MD): Eli Lilly & Company and the National Center for Advancing Translational Sciences. Disponível em: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK53196/>. Acesso em: 29 de julho de 2018.

SØRLIE T, PEROU CM, TIBSHIRANI R, AAS T, GEISLER S, JOHNSEN H, HASTIE T, EISEN MB, VAN DE RIJN M, JEFFREY SS, THORSEN T, QUIST H, MATESE JC, BROWN PO, BOTSTEIN D, LØNNING PE, BØRRESEN-DALE AL. (2001). **Gene expression patterns of breast carcinomas distinguish tumor subclasses with clinical implications**. *Proc. Natl. Acad. Sci*. v. 98, n. 19, p.10869– 10874.

SOTIRIOU C, LACROIX M, LAGNEAUX L, BERCHEM G, BODY JJ. (1999). **The aspirin metabolite salicylate inhibits breast cancer cells growth and their synthesis of the osteolytic cytokines interleukins-6 and -11.** *Anticancer Res.* v.19, p.2997-3006.

SUN Z, WU Y, YANG B, ZHU B, HU S, LU Y, ZHAO B, DU S. (2018). **Inhibitory Influence of Panax notoginseng Saponins on Aspirin Hydrolysis in Human Intestinal Caco-2 Cells.** *Molecules.* v. 23, n. 2, p. E455.

SWARTZ MA, IIDA N, ROBERTS EW, SANGALETTI S, WONG MH, YULL FE, COUSSENS LM, DECLERCK YA. (2012). **Tumor Microenvironment Complexity: Emerging Roles in Cancer Therapy.** *Cancer Res.* v. 72, n. 10, p. 2473-80.

TAKADA Y, SINGH S, AGGARWAL BB. (2004). **Identification of a p65 peptide that selectively inhibits NF-kappa B activation induced by various inflammatory stimuli and its role in down-regulation of NF-kappaB-mediated gene expression and up-regulation of apoptosis.** *J Biol Chem.* v. 279, n. 15, p. 15096-104.

TANAKA T, NARAZAKI M, KISHIMOTO T. (2014). **IL-6 in inflammation, immunity, and disease.** *Cold Spring Harb Perspect Biol.* v. 6, n. 10, p. a016295.

THÉRY C, ZITVOGEL L, AMIGORENA S. (2002). **Exosomes: composition, biogenesis and function.** *Nature Reviews Immunology.* v. 2, n. 8, p. 569–579.

TU LH, NOOR H, CAO P, RALEIGH DP. (2014). **Aspirin, Diabetes, and Amyloid: Re-examination of the Inhibition of Amyloid Formation by Aspirin and Ketoprofen.** *ACS Chem Biol.* v. 9, n. 7, p. 1632–1637.

USMAN MW, GAO J, ZHENG T, RUI C, LI T, BIAN X, CHENG H, LIU P, LUO F. (2018). **Macrophages confer resistance to PI3K inhibitor GDC-0941 in breast cancer through the activation of NF-κB signaling.** *Cell Death Dis.* v. 9, n. 8, p.809

VIANA LC, MARTINS M, GEBER (2001). **S. Ginecologia.** Rio de Janeiro: Medsi. 2 ed.

VOLP ACP, ALFENAS RDCG, COSTA NMB, MINIM VPR, STRINGUETA PC, BRESSAN J. (2008). **Inflammation biomarkers capacity in predicting the metabolic syndrome.** *Arq Bras Endocrinol Metab.* v. 52, n. 3.

VOSS MJ, MÖLLER MF, POWE DG, NIGGEMANN B, ZÄNKER KS, ENTSCHLADEN F. (2011). **Luminal and basal-like breast cancer cells show increased migration induced by hypoxia, mediated by an autocrine mechanism.** BMC Cancer. v.11, p.158

WEIGELT B, HORLINGS HM, KREIKE B, HAYES MM, HAUPTMANN M, WESSELS LF, DE JONG D, VAN DE VIJVER MJ, VAN'T VEER LJ, PETERSE JL. (2008). **Refinement of breast cancer classification by molecular characterization of histological special types.** J. Pathol. v. 216, n. 2, p. 141–150.

WILLIAMS CS, TSUJII M, REESE J, DEY SK, DUBOIS RN. (2000). **Host cyclooxygenase-2 modulates carcinoma growth.** J Clin Invest. v. 105, n. 11, p. 1589-1594.

WORLD HEALTH ORGANISATION (WHO) (2017) - **Early cancer diagnosis saves lives, cuts treatment costs.** Disponível em: <http://www.who.int/>. Acesso em 24 de março de 2018.

YARDEN Y, SLIWKOWSKI MX. (2001). **Untangling the ErbB signalling network.** Nat. Rev. Mol. Cell Biol. v. 2, n. 2, p. 127-137.

YIN MJ, YAMAMOTO Y, GAYNOR RB. (1998). **The anti-inflammatory agents aspirin and salicylate inhibit the activity of I(kappa)B kinase-beta.** Nat. v. 396, n. 6706, p. 77–80.

ZOMER A, MAYNARD C, VERWEIJ FJ, KAMERMANS A, SCHÄFER R, BEERLING E, SCHIFFELERS RM, DE WIT E, BERENQUER J, ELLENBROEK SIJ, WURDINGER T, PEGTEL DM, VAN RHEENEN J. (2015). **In Vivo imaging reveals extracellular vesicle-mediated phenocopying of metastatic behavior.** Cell. v. 161, n. 5, p. 1046-1057.